

Universidad Internacional de La Rioja
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

Máster Universitario en Pedagogía Musical
**Habilidades comunicativas y sociales
desarrolladas a través del canto coral
infantil como recurso de musicoterapia en
niños y niñas con TEA**

Trabajo fin de estudio presentado por:	Perla Azucena Orrantia Durán
Tipo de trabajo:	TFM
Director/a:	Noelia Gregorio Fernández
Fecha:	31 de enero de 2024

Resumen

La presente investigación tiene por objetivo conocer los beneficios que aporta el canto coral infantil como recurso de musicoterapia al desarrollo de las habilidades comunicativas y sociales en niños y niñas con TEA entre 8 y 12 años de edad. Se trata de una investigación cualitativa, que incluye una revisión literaria sobre el TEA, la musicoterapia y el canto coral infantil para determinar la relación entre ellos y la efectividad de su aplicación. Se utilizó el diseño de investigación-acción a través de un programa de musicoterapia en el que se emplea como recurso el canto coral infantil, como una terapia alternativa y complementaria al tratamiento del TEA. Se estudió a una muestra de cinco sujetos del género masculino y femenino integrantes del Coro Infantil CAS (Centro de Autismo Sinaloa). Como instrumento de recolección de datos se aplicó entrevista semiestructurada a los padres o madres de los sujetos, a la psicoterapeuta que colaboró en las sesiones, así como a los mismos sujetos. Los resultados de la investigación indican que, tras finalizar el programa, los sujetos mostraron mejoras en sus habilidades comunicativas y sociales, por lo que el canto coral infantil puede llegar a convertirse en un método de intervención efectivo de musicoterapia en niños y niñas con TEA.

Palabras clave: Musicoterapia, Trastorno del Espectro Autista, habilidades comunicativas, habilidades sociales, canto coral infantil.

Abstract

The purpose of this study is to understand the benefits that children's choral singing provides as a music therapy resource to improve communicative and social skills in children with Autism Syndrome Disorder (ASD) between the ages of eight and twelve. This is a qualitative research, which includes a literary review on ASD, music therapy and children's choral singing to determine the relationship between them and the effectiveness of their application. Action research design was used, through a music therapy program in which children's choral singing is employed as a resource, alternative and complementary therapy to the autism treatments. A sample of five male and female subjects who were members of the CAS Children's Choir (Sinaloa Autism Center) was studied. As a data collection instrument, a semi-structured interview was applied to the parents of the subjects, the behavioral psychologist who collaborated in the sessions, and to the subjects. The results of the research indicate that, after completing the program, the subjects demonstrated improvement in their communication and social skills, suggesting that children's choral singing may become a promising music therapy intervention method for children with autism.

Keywords: Music therapy, Autism Syndrome Disorder, communicative skills, social skills, children's choral singing.

Índice de contenidos

1.	Introducción	9
1.1.	Justificación	10
1.2.	Objetivos de la investigación.....	11
1.3.	Estado de la cuestión.....	12
2.	Marco teórico.....	15
2.1.	Trastorno del Espectro Autista	15
2.1.1.	Definición de TEA.....	15
2.1.2.	Criterios diagnósticos del Trastorno del Espectro Autista	18
2.1.3.	Métodos de intervención para los niños con TEA.....	20
2.1.4.	Características del TEA en las habilidades comunicativas y sociales	22
2.2.	Musicoterapia.....	23
2.2.1.	Definición de musicoterapia.....	23
2.2.2.	Antecedentes de musicoterapia.....	24
2.2.3.	Beneficios y campos de aplicación de la musicoterapia	28
2.2.4.	Tipos, métodos y modelos de musicoterapia.....	30
2.2.5.	Musicoterapia aplicada a niños con TEA.....	34
2.2.5.1.	Beneficios de la musicoterapia en pacientes con TEA.....	36
2.3.	El canto coral infantil.....	38
2.3.1.	Desarrollo del canto coral en la etapa infantil	38
2.3.2.	Aplicación del canto coral en contextos terapéuticos	41
2.3.2.1.	Beneficios de las habilidades sociales.....	41
2.3.2.2.	Beneficios de las habilidades comunicativas	42
3.	Metodología.....	44
3.1.	Enfoque y diseño	44

3.1.1.	Enfoque.....	44
3.1.2.	Diseño	45
3.2.	Desarrollo y aplicación	49
3.2.1.	Descripción de la población y muestra.....	49
3.2.2.	Instrumento	55
3.2.3.	Aplicación	56
4.	Resultados y discusión	58
4.1.	Resultados	58
4.1.1.	Análisis de las entrevistas.....	58
4.1.1.1.	Resultados de las entrevistas aplicadas los padres o madres de los sujetos.....	58
4.1.1.2.	Resultados de la entrevista realizada a la psicoterapeuta del Centro de Autismo Sinaloa que acompañó y colaboró en las sesiones del programa de musicoterapia	61
4.1.1.3.	Resultados de las entrevistas aplicadas a los niños y niñas del Coro Infantil CAS.....	62
4.2.	Discusión.....	64
5.	Conclusiones.....	67
6.	Limitaciones y Prospectiva	70
6.1.	Limitaciones.....	70
6.2.	Prospectiva	70
	Referencias bibliográficas.....	71
Anexo A.	Entrevista a madre de sujeto A	80
Anexo B.	Entrevista a madre de sujeto B	81
Anexo C.	Entrevista a mamá de sujeto C.....	83
Anexo D.	Entrevista a madre de sujeto D	85

Anexo E.	Entrevista a madre de sujeto E.....	87
Anexo F.	Entrevista a psicoterapeuta del CAS.....	88
Anexo G.	Entrevista a sujeto A.....	90
Anexo H.	Entrevista a sujeto B.....	92
Anexo I.	Entrevista a sujeto C.....	93
Anexo J.	Entrevista a sujeto D.....	95
Anexo K.	Entrevista a sujeto E.....	96
Anexo L.	Presentaciones musicales del Coro Infantil CAS.....	97
Anexo M.	Pintura.....	99

Índice de figuras

Figura 1. <i>Categorías del TEA aportados por el DSM-5 (2013)</i>	17
---	----

Índice de tablas

Tabla 1. <i>Beneficios de la música en el desarrollo integral del individuo</i>	29
Tabla 2. <i>Modelos de musicoterapia establecidos en el IX Congreso Mundial de Musicoterapia</i>	31
Tabla 3. <i>Cuatro métodos principales de musicoterapia desarrollados por Bruscia (2007)</i>	32
Tabla 4. <i>Beneficios de la musicoterapia en pacientes con TEA</i>	36
Tabla 5. <i>Estructura de las sesiones de musicoterapia con canto coral infantil.</i>	47
Tabla 6. <i>Perfil Sujeto A</i>	50
Tabla 7. <i>Perfil Sujeto B</i>	51
Tabla 8. <i>Perfil Sujeto C</i>	52
Tabla 9. <i>Perfil Sujeto D</i>	53
Tabla 10. <i>Perfil Sujeto E</i>	54

1. Introducción

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) ha sido estudiado desde diversas ramas de la ciencia de la salud, teniendo múltiples definiciones, una de ellas es la proporcionada por el Instituto Nacional de Salud Mental (National Institut of Mental Healt, NIH): “grupo de trastornos neurológicos y del desarrollo que afectan la forma en que las personas interactúan con los demás, se comunican, aprenden y se comportan” (NIH, 2022). El TEA afecta principalmente tres dimensiones, las cuales constituyen la triada de Wing (en honor a Lorna Wing): la interacción social, la comunicación verbal y no verbal y la inflexibilidad cognitiva y comportamental. De acuerdo con la DSM-5, APA (2013), el TEA es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por las deficiencias persistentes en la comunicación social e interacción en diversos contextos, y los patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades.

Debido a que los niños con TEA muestran dificultad o desinterés por establecer relaciones sociales con sus iguales, sumado a la presencia de retrasos en el lenguaje de algunos de ellos, sus habilidades comunicativas quedan limitadas, teniendo graves repercusiones en su desarrollo integral que dificultan su adaptación en su círculo familiar, escolar y social.

La música ha tenido diferentes funciones en la sociedad a lo largo de la historia, demostrando ser no solo un lenguaje artístico, sino un medio educativo para el cuerpo, la mente y el alma. En esta ocasión se abordará la música desde su utilidad terapéutica, es decir, desde la musicoterapia, que de acuerdo con Blasco y Bernabé (2016), es una disciplina muy útil para el tratamiento de muchos trastornos habituales en el contexto escolar, especialmente entre los niños con necesidades educativas especiales. A través de ella, se abren nuevos canales de comunicación, favoreciendo la integración y la socialización, aspectos relevantes en el desarrollo de todo ser humano.

El propósito de este estudio cualitativo se centra en conocer los beneficios que el canto coral infantil, aporta al desarrollo de habilidades comunicativas y sociales en niños y niñas con TEA que pertenecen al Coro Infantil CAS (Centro de Autismo Sinaloa) en el marco del programa de musicoterapia “Taller arTEA”.

1.1. Justificación

La falta de habilidades sociales y de comunicación en los niños con TEA, puede impedir el aprendizaje, particularmente el aprendizaje que se da a través de la interacción social o en las situaciones con compañeros (DSM-5, 2014). De acuerdo a investigaciones realizadas en torno a la musicoterapia, el lenguaje sonoro, la música y el juego pueden favorecer el desarrollo de la comunicación en el autismo (Gauna et al., 2015); por su parte Wheeler et al. (2008), expresa que la música, en cualquiera de sus facetas (improvisación, escuchar música, canto, etc.) es una herramienta efectiva para impulsar a los niños autistas a participar en el intercambio social; mientras que Lima & Castro (2012), destacan la musicoterapia como elemento facilitador de los canales de comunicación, tanto por medios no verbales como verbales y también para el desarrollo de la interacción social y la comunicación.

En cuanto al canto coral infantil, Pascual (2002) afirma:

El canto es un medio idóneo para la expresión personal lo que viene a ratificar que todos los niños deben cantar...está demostrado que el canto coral produce una gran satisfacción personal que se convierte no solo en una excelente experiencia musical, sino también en un importante factor de socialización en un grupo (p. 241).

Aunque existen investigaciones y estudios acerca de la relación entre música y TEA o la musicoterapia aplicada al TEA y sus beneficios, estos no son abundantes y suficientes, más escasa es aún la literatura académica en relación con el canto coral infantil y TEA, ya que las intervenciones terapéuticas que aplican el canto coral en niños con autismo han sido poco utilizadas.

Con base en lo anteriormente planteado, el presente Trabajo Fin de Master, busca conocer los beneficios que aporta el canto coral infantil como recurso de musicoterapia al desarrollo de las habilidades comunicativas y sociales en niños y niñas con TEA entre 8 y 12 años de edad, que pertenecen al Coro Infantil CAS (Centro de Autismo Sinaloa) en el marco del programa "Taller arTEA", desarrollado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México.

1.2. Objetivos de la investigación

Objetivo general

Conocer los beneficios que aporta el canto coral infantil como recurso de musicoterapia, al desarrollo de las habilidades comunicativas y sociales en niños y niñas con TEA entre 8 y 12 años de edad, que pertenecen al Coro Infantil CAS (Centro de Autismo Sinaloa) en el marco del programa “Taller arTEA”, desarrollado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México.

Objetivos específicos

- Consultar literatura académica acerca de los beneficios de la musicoterapia y su relación con el Trastorno del Espectro Autista en la etapa infantil.
- Hacer una revisión teórica acerca de los beneficios del canto coral infantil y su relación con el TEA.
- Llevar a cabo el programa de musicoterapia “Taller arTEA” donde se aplica como recurso el canto coral infantil, ejecutado con usuarios del Centro de Autismo Sinaloa que integran el Coro Infantil CAS, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México.
- Realizar entrevista semiestructurada a los padres o madres de familia de los cinco sujetos muestra de la investigación, a la psicoterapeuta colaboradora del programa de musicoterapia, así como a los sujetos, con el fin de conocer las habilidades comunicativas y sociales logradas a través del canto coral infantil como recurso de musicoterapia.
- Analizar y describir los resultados obtenidos de las entrevistas que determinen si existen beneficios en el desarrollo de las habilidades comunicativas y sociales logradas a través del canto coral infantil como recurso de musicoterapia en los sujetos estudiados.

1.3. Estado de la cuestión

En este apartado se exponen trabajos de investigación realizados en los últimos 10 años, en torno a la musicoterapia y el canto coral infantil como métodos de intervención para favorecer las habilidades comunicativas y sociales en niños con TEA.

El primer trabajo de investigación referenciado es el artículo de Talavara y Gértrudix (2016), con título “El uso de la musicoterapia para la mejora de la comunicación de niños con Trastorno del Espectro Autista en las Aulas Abiertas Especializadas”, cuyo objetivo fue analizar las mejoras que aporta la musicoterapia al desarrollo de la comunicación en alumnos con TEA de las Aulas Abiertas de los CEIPs de Castilla-La Mancha y la Comunidad Autónoma de Madrid. Dicho trabajo se llevó a cabo a través de revisión documental para proporcionar fuentes de referencias y como instrumento para el análisis de la investigación se utilizó entrevistas semiestructuradas a cuatro docentes de las Aulas Abiertas Especializadas que utilizan la musicoterapia.

La entrevista quedó dividida en cinco secciones: perfil del docente entrevistado, características del aula TEA, la musicoterapia en el aula TEA, valoración y prospectiva. La población entrevistada afirma que durante las sesiones se han producido mejoras en el área comunicativa, destacando que el interés de los niños por comunicarse era cada vez mayor, así como su capacidad de atención y la mejora en las habilidades sociales. El artículo concluye que, aunque es evidente los beneficios que la musicoterapia aporta al incremento de la intención comunicativa en los alumnos con autismo, existe una escasa integración de este tipo de intervención terapéutica en las aulas TEA.

Similar es la investigación realizada por Andrade, Villalobos y Malaver (2016) cuyo objetivo es determinar los efectos de un programa de musicoterapia sobre las habilidades sociales de niños con TEA. La investigación es de tipo experimental, nivel explicativo y modelo experimental de campo. La muestra consistió en 6 niños diagnosticados con TEA entre 5 y 11 años de edad, a quienes se observaron y evaluaron previo (15 sesiones de 30 min cada una) y durante la aplicación de las sesiones de musicoterapia (30 sesiones de 30 minutos cada una), las siguientes 6 conductas: saludar, contacto visual, pedir, seguir instrucciones, jugar y despedirse, las cuales se registraron a través del instrumento Clisánchez-García 2012 midiendo la frecuencia de las conductas por sesión. El resultado de la investigación arroja que

las habilidades sociales de la población estudiada aumentaron, siendo notorio que las conductas se vieron reforzadas de manera significativa, agregando que estos resultados permitirán a los niños estar en un ámbito social donde puedan hacer uso de las habilidades musicales adquiridas.

El tercer trabajo de investigación presentado es del de Garrote, Pérez y Serna (2018) artículo publicado en la Revista Nacional e Internacional de Educación Inclusiva con nombre “Efectos de la Música en el Trastorno de Espectro Autista” cuyo desarrollo se centró en una revisión documental del TEA, la musicoterapia, y la influencia de ésta última en el desarrollo personal, emocional y social en niños autistas, así como en la aplicación de un programa de musicoterapia (que compagina el método pasivo y activo) en un centro de Ciudad Real, en España, para conocer la repercusión de la musicoterapia en sujetos menores de edad diagnosticados con TEA. El instrumento de medición utilizado fue Child Behavior Checklist (CBCL) el cual se aplicó a los padres y profesores de los sujetos. Los resultados de la investigación indican que hay una influencia positiva de la musicoterapia en tres escalas: problemas de atención, comportamiento agresivo y otros, concluyendo que la terapia a través de la música contribuye a una mejora en las capacidades y comportamiento en los niños con autismo, enfatizando las habilidades sociales.

Continuando con este apartado se dan a conocer investigaciones realizadas en torno a la aplicación del canto coral infantil como una intervención terapéutica en niños con TEA.

De acuerdo con Jia y Jussin (2023) en su artículo “Study on the Effect of Piano and Chorus Teaching in Music Education for Autistic Children”, China es uno de los países que aplica la pedagogía coral en musicoterapia para desarrollar habilidades sociales y lingüísticas en niños con TEA, ayudándoles a ampliar el alcance, claridad y calidad del habla, así como mejorar su capacidad para reconocer el tono, que les permita relacionarse con mayor éxito. Dicho artículo concluye que la instrucción coral tiene un efecto significativo sobre las habilidades musicales y la interacción social de los niños con autismo, agregando que los educadores y las instituciones de educación musical pueden valerse de la música coral para fortalecer las habilidades a las que hace referencia la presente investigación.

Otro ejemplo similar es la investigación de Eilat y Raichel (2016) titulada “An Inclusive School Choir for Children with Autism in Israel: Using Grounded Theory to Explore the Perceived Benefits and Challenges” en el que se examinó el papel de un coro infantil inclusivo en Israel

donde convergen tanto niños neurotípicos como niños con autismo. El programa coral cumple con seis grandes roles: musical, social, educativo, cultura, emocional e inclusivo. Centrándonos en el aspecto social, los resultados demuestran que los participantes vieron las interacciones en el coro como un entorno de aprendizaje para la práctica social, agregando que la mediación entre pares tiene potencial para apoyar el desarrollo y que el coro es un espacio que promueve la comunicación y el bienestar de todos los niños que cantan en él, en particular aquellos con autismo.

El último trabajo de investigación referenciado es la disertación doctoral de Bédard-Bruyère (2021) con nombre “Développement social de l'enfant autiste par le chant choral: trois études de cas”, el cual tuvo por objetivo comprender cómo una actividad extracurricular de canto coral puede contribuir al desarrollo de habilidades sociales en niños autistas. Se trata de un estudio de caso cualitativo, donde se reclutaron tres niños con autismo con edades entre 6 y 12 años, quienes participaron en un coro como actividad extraescolar dentro de su escuela especializada. Los resultados concluyen que el coro es un contexto donde los niños pueden satisfacer su curiosidad social, observándose además que los comportamientos estereotipados se expresan en menor medida, finalizando que los niños pueden familiarizarse con estos cambios en un contexto seguro.

Como se puede observar, existe escasa literatura en español de investigaciones acerca del canto coral infantil como intervención terapéutica en niños con autismo, ya que aunque se han aplicado varios métodos de intervención de musicoterapia para tratar las áreas afectadas en este grupo poblacional, como son las habilidades comunicativas y sociales principalmente, las intervenciones con canto coral infantil han sido poco utilizadas y difundidas.

2. Marco teórico

De acuerdo con Hernández et al. (2014) el marco teórico integra teorías, enfoques teóricos, estudios y antecedentes que hacen referencia al problema de investigación, por lo que en este capítulo se describen y desarrollan los tres pilares que fundamenta el presente trabajo: Trastorno del Espectro Autista, musicoterapia y canto coral infantil, así como la relación que existe entre ellos, para proporcionar un sustento teórico que encamine a cumplir los objetivos de esta investigación.

2.1. Trastorno del Espectro Autista

En este apartado se desarrolla el tema del Trastorno del Espectro Autista (TEA), conociendo la evolución de su conceptualización, así como las características de socialización y comunicación en niños y niñas con TEA.

2.1.1. Definición de TEA

El origen etimológico de la palabra autismo proviene del griego, su raíz es la palabra *autos* que significa *uno mismo* por lo que se puede traducir a ensimismarse. El término autismo fue introducido por el psiquiatra suizo Eugen Bleuler en 1911 en su monografía *Dementia praecox order Gruppe der Schizophrenien*, describiendo características como retraimiento autista, el rechazo de contacto con otras personas y un trastorno en su relación con la realidad (Valderas, 2011).

En el año 1943 Leo Kanner psiquiatra infantil, tras estudiar a un grupo de 11 niños los cuales presentaron comportamientos similares, nombró *autismo infantil* al conjunto de las siguientes características presentes en los pacientes en cinco áreas: una profunda falta de contacto visual con otras personas; un deseo obsesivo por mantener todo igual; una afinación extraordinaria por los objetos; dificultades comunicativas y un potencial cognoscitivo muy alto. (Wing, 1982, citado en Valderas 2011). Actualmente el autismo es conocido como Trastorno de Espectro Autista, término que se le debe a la psiquiatra de origen británico Lorna Wing (1928-2014) quien se refiere al TEA como un trastorno de espectro, pues involucra una extensa variedad de síntomas, habilidades y niveles de discapacidad en cada paciente (García-Franco et al., 2019).

El Trastorno del Espectro Autista es definido por el Instituto Nacional de Salud Mental (National Institut of Mental Healt, NIH) como un grupo de trastornos:

Los trastornos del espectro autista son un grupo de trastornos neurológicos y del desarrollo que afectan la forma en que las personas interactúan con los demás, se comunican, aprenden y se comportan. Aunque se puede diagnosticar el autismo a cualquier edad, se le conoce como un “trastorno del desarrollo” porque generalmente los síntomas aparecen durante los primeros dos años de vida... Se utiliza el término “espectro” para describir el autismo porque existe una amplia variación en el tipo y la gravedad de los síntomas que tienen las personas con esos trastornos (NIH, 2022).

El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5) (*Diagnostic and stadistical manual of mental disorders AAP*), elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría que utilizan los proveedores de atención médica para diagnosticar trastornos mentales, describe el TEA como un trastorno del neurodesarrollo que presenta las siguientes características diagnósticas:

Las características principales del trastorno del espectro autista son el deterioro persistente de la comunicación social recíproca y la interacción social (Criterio A), y los patrones de conducta, intereses o actividades restrictivos y repetitivos (Criterio B). Estos síntomas están presentes desde la primera infancia y limitan o impiden el funcionamiento cotidiano (DSM-5, 2014).

De acuerdo a Sevilla et al. (2014) el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que es causado por una disfunción prenatal del sistema nervioso central. En el plano psicológico se entiende como un trastorno de subjetividad y cognición social, afecta el lenguaje y funciones de ejecución, además presentando dificultades en la atención sostenida y selectiva, el aprendizaje y la integración sensorial. Los síntomas se pueden observar en los primeros tres años de vida.

Tanto la definición como la clasificación y tipología del TEA ha pasado por una evolución hasta llegar al nuevo abordaje del proceso diagnóstico definido en el DSM-5 (2013), el cual engloba en la categoría de Trastorno del Espectro Autista los siguientes trastornos: Trastorno Autista, Trastorno Generalizado del Desarrollo no especificado, Trastorno Desintegrativo de la Infancia y Trastorno de Asperger, eliminando el epígrafe TGD (Trastorno Generalizado del Desarrollo).

Figura 1. Categorías del TEA aportados por el DSM-5 (2013)

Fuente: Adaptado de DSM-5 (2013)

Las tres dimensiones del TEA, antes establecidas, que constituyen la triada de Wing (en honor a Lorna Wing): interacción social; comunicación verbal y no verbal y la inflexibilidad cognitiva y comportamental, se reducen a dos en la nueva versión del DSM-5 (2013):

1. Déficit sociales y de comunicación
2. Intereses fijos y comportamientos repetitivos

Ante los cambios conceptuales, el unificar criterios para establecer una definición consensuada por la comunidad científica ha sido una tarea difícil. Esto debido a la falta de marcadores biológicos que indiquen con claridad el trastorno en cuestión, aunado a que la manifestación de síntomas varían de un sujeto a otro, inclusive en una misma persona a lo largo de su vida, más difícil es aún establecer un diagnóstico cuando el TEA es acompañado de otras patologías como trastornos de déficit atencional con/sin hiperactividad (TDAH), trastornos obsesivo-compulsivos (TOC), discapacidad intelectual (DI), diferentes trastornos de la personalidad, entre otros. Por lo que es importante continuar con la colaboración interdisciplinaria de los especialistas como neurólogos, psiquiatras, psicólogos y educadores, para llegar a un consenso tanto en la conceptualización como la aplicación de instrumentos de evaluación y establecimiento de diagnóstico.

2.1.2. Criterios diagnósticos del Trastorno del Espectro Autista

La American Psychological Association (APA) incluye en la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) el TEA como un trastorno del neurodesarrollo, estableciendo los siguientes criterios diagnósticos (APA, 2013, p. 50-51):

- A- Deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social en diversos contextos, manifestados por lo siguiente, actualmente o por los antecedentes (ejemplos ilustrativos)
 - A.1 Deficiencias en la reciprocidad socioemocional
 - Acercamiento social anormal y fracaso en la conversación normal en ambos sentidos
 - Disminución en intereses, emociones o afectos compartidos
 - Fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales.
 - A.2 Deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social
 - Comunicación verbal y no verbal poco integrada
 - Anomalías del contacto visual y del lenguaje corporal
 - Deficiencias de la comprensión y el uso de gestos
 - Falta total de expresión facial y de comunicación no verbal
 - A.3 Deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de relaciones
 - Dificultad para ajustar el comportamiento a diversos contextos sociales
 - Dificultades para compartir el juego imaginativo o para hacer amigos
 - Ausencia de interés por las otras personas
- B- Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades que se manifiestan en dos o más de los siguientes puntos, actualmente o por los antecedentes (ejemplos ilustrativos)
 - B.1 Movimientos, uso de objetos o habla estereotipada o repetitiva
 - Estereotipias motoras simples
 - Alineación de juguetes
 - Cambio de lugar de los objetos
 - Ecolalia
 - Frases idiosincráticas

- B.2 Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad a rutinas, o patrones ritualizados de comportamiento verbal y no verbal
 - Gran angustia ante pequeños cambios
 - Dificultades con las transiciones
 - Patrones de pensamiento rígidos
 - Rituales de saludo
 - Necesidad de tomar el mismo camino o de comer los mismos alimentos cada día
- B.3 Intereses muy restrictivos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o focos de interés
 - Fuerte apego o preocupación por objetos inusuales
 - Intereses excesivamente circunscritos y perseverantes
- B.4 Hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o interés inhabitual por aspectos sensoriales del entorno
 - Indiferencia aparente al dolor/temperatura
 - Respuesta adversa a sonidos y texturas específicas
 - Olfateo o palpación excesiva de objetos
 - Fascinación visual por las luces o el movimiento

Otros criterios diagnósticos considerados por la DSM-5 (2013) son:

C- Los síntomas deben de estar presentes en las primeras fases del periodo de desarrollo, aunque pueden no manifestarse totalmente hasta que la demanda social supera las capacidades limitadas, o pueden estar enmascarados por estrategias aprendidas en fases posteriores de la vida;

D- Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento habitual;

E- Estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo intelectual) o por el retraso global del desarrollo. (APA, 2013, p. 50-51).

Como trastorno del desarrollo neurológico, el TEA está presente desde la infancia o niñez temprana, pero puede no ser detectado a tiempo debido a las mínimas demandas sociales en los primeros años de vida (APA, 2013). Generalmente son los padres, maestros o personas

que están a cargo del cuidado del niño quienes reconocen algunos de los síntomas anteriormente mencionados. Es de suma importancia que, al detectarlos, se acuda con especialistas en la salud para obtener un diagnóstico correcto y comenzar oportunamente el tratamiento en el paciente que le ayuden a mejorar su funcionamiento y calidad de vida. Aun cuando el diagnóstico llegara a hacerse en la etapa adulta, puede ayudar a las personas a comprender los desafíos de su infancia y adolescencia, y mejoren su integración en la sociedad.

2.1.3. Métodos de intervención para los niños con TEA

En este apartado se muestra un listado de algunos de los principales métodos y técnicas de intervención psicológica y educativa para los pacientes con TEA referidos en Alcantud et al. (2012):

- Intervenciones conductuales: Este tipo de programas incluyen terapias que aplican los principios de modificación de conducta y las técnicas basadas en las teorías del aprendizaje, ejemplos: Análisis de Conducta Aplicado (Applied Behavioral Analysis , ABA), Intensive Behaviour Intervention (IBI), Early Intensive Behaviour Intervention (EIBI), Early Intervention Project (EIP), entre otros.
- Intervenciones con ordenadores: intervención basada en la utilización del ordenador o dispositivos electrónicos para aumentar la comunicación y la comprensión de las relaciones sociales. Ejemplo: Computer Assisted Instruction (CAI).
- Sistemas Aumentativos y/o Alternativos de Comunicación (SAAC): utilizando sobre todo en las personas no verbales con TEA, consiste en sistemas no orales de comunicación que se emplean para fomentar, complementar o sustituir el lenguaje oral, utilizando objetos, fotografías, dibujos, signos, o símbolos (letras o palabras).
- Intervenciones centradas en el desarrollo de las habilidades sociales: tienen el objetivo de ayudar a los niños con TEA a comprender las reglas sociales e interactuar adecuadamente con los demás, promoviendo la empatía. Ejemplo: Social Stories
- Tratamientos basados en el desarrollo:
 - More than words: parte de los tratamientos basados en el desarrollo que consiste en enseñar a los padres a ser facilitadores de la comunicación con sus hijos para apoyar sus habilidades de interacción social y comunicación cotidiana;

Habilidades comunicativas y sociales desarrolladas a través del canto coral infantil como recurso de musicoterapia en niños y niñas con TEA

- Milieu Therapy: tiene como objetivo de aumentar las habilidades sociales incorporando estilos de aprendizaje y áreas de interés a través de interacciones diseñadas terapéuticamente.
- Scottish Centre Program: Terapia individual centrada en los intereses del niño que se dirige a conseguir flexibilidad en su comportamiento.
- Tratamientos o programas integrales:
 - TEACCH (Training and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children): es un sistema global que involucra a muchas personas y entidades en su intervención, consiste en un programa de educación especial llamado “enseñanza estructurada” que se basa en las fortalezas y dificultades relativas que comparten los pacientes con TEA y que son relevantes en su manera de aprender.
 - SCERTS (Social Communication/Emotional Regulation/Transactional Support): programa educativo que tiene por objetivo ayudar al paciente con TEA a alcanzar un “progreso auténtico” (capacidad de aprender y aplicar de manera espontánea habilidades funcionales).
 - Modelo Early Start de Denver: también llamado “play school model” consiste en una intervención individual basada en el juego para promover las habilidades sociales, la comunicación y la expresión.
- Otros tratamientos:
 - The LEGO® Therapy
 - Integración Sensorial
 - Integración auditiva
 - Terapias asistidas con animales

Todos los tratamientos e intervenciones anteriormente mencionados añadiendo a la lista la musicoterapia y arteterapia, están siendo analizados constantemente por la comunidad científica para evaluar su grado de evidencia en relación a su eficacia, compartiendo principios y criterios básicos para considerarse tratamientos válidos, destacando aspectos como: el plan de trabajo debe ser individualizado atendiendo las características de cada paciente; enseñanza estructurada con una coordinación entre profesionales para determinar metodología, objetivos, evaluación continua; involucrar a la familia; integración de recursos visuales como fotografías, pictogramas, dibujos; entre otros (Alcantud et al., 2012).

2.1.4. Características del TEA en las habilidades comunicativas y sociales

Los dos dominios del TEA establecidos por el DSM-5 (2013): déficits sociales y de comunicación y, 2) intereses fijos y comportamientos repetitivos; los primeros son inseparables como un único conjunto de síntomas con particularidades de contexto y ambiente (Volker et al., 2012)

A continuación, se muestra una lista de comportamientos de comunicación e interacción social que en base al NIH (2022) se manifiestan con frecuencia en personas diagnosticadas con TEA, así como comportamientos restringidos o repetitivos

- Parecer como si no mirara o escuchara a las personas que están hablando.
- Compartir con poca frecuencia algún interés, emoción u objetos o actividades que disfrutan (lo que incluye rara vez señalar o mostrar cosas a los demás).
- No responder o demorarse en responder cuando se les llama por su nombre o mediante otros intentos verbales para captar su atención.
- Tener dificultad para seguir las conversaciones.
- A menudo, hablar largo rato sobre un tema que prefieren, sin permitir que otros tengan la oportunidad de responder o sin darse cuenta cuando los demás reaccionan con indiferencia.
- Tener expresiones faciales, movimientos y gestos que no coinciden con lo que están diciendo.
- Tener un tono inusual de voz que puede sonar como si estuvieran cantando, o un tono monótono y similar al de un robot.
- Tener problemas para comprender el punto de vista de otra persona, o no poder predecir o entender las acciones de otros.
- Tener problemas para adaptar su comportamiento a diferentes situaciones sociales.
- Tener dificultad para compartir en un juego imaginativo o para hacer amigos.

Cabe destacar que ningún niño autista es igual a otro, por lo que la evolución de cada paciente es diferente, inclusive las características diagnósticas pueden variar a lo largo de la vida de cada persona con TEA.

2.2. Musicoterapia

En este apartado se presentan las principales definiciones de musicoterapia formuladas por organismos internacionales, así como autores destacados en esta disciplina; se dan a conocer los antecedentes de la aplicación de la música para fines terapéuticos y curativos en distintas civilizaciones antiguas occidentales y orientales, conociendo la concepción medicinal de la música a través de los testimonios y diálogos de filósofos, pensadores, teólogos y músicos a través de la historia. Así mismo se exponen los beneficios y campos de aplicación de la musicoterapia, presentando los distintos tipos y modelos existentes.

2.2.1. Definición de musicoterapia

La conceptualización de musicoterapia ha sido desarrollada a través del tiempo como una disciplina en sí misma y uno de los campos de aplicación de la música para fines terapéuticos. A continuación, se vierten algunas de las definiciones más importantes en la literatura académica.

De acuerdo a la Federación Mundial de Musicoterapia (2011), se define como

El uso profesional de la música y sus elementos como una intervención en entornos médicos, educacionales y cotidianos con individuos, grupos, familias o comunidades que buscan optimizar su calidad de vida y mejorar su salud y bienestar físico, social, comunicativo, emocional, intelectual y espiritual (WFMT, 2011).

Por su parte, la asociación estadounidense de musicoterapia, *National Association for Music Therapy* (NAMT) establece el siguiente concepto “La musicoterapia es el empleo de la música para alcanzar objetivos terapéuticos: la recuperación, conservación y mejoría de la salud mental y física” (NAMT, 1980, p. 1). En el mismo orden de ideas la Asociación de Musicoterapeutas en México la define como una disciplina que busca promover y facilitar la salud mental, física y psico-emocional de las personas, a través del uso del sonido y la música (AMME, 2023).

Destacadas son las aportaciones de autores como Alvin (1967) quien define musicoterapia como el uso dosificado de la música en el tratamiento, rehabilitación, la educación y el adiestramiento de adultos y niños que padecen trastornos físicos, mentales y emocionales. Mientras que Bruscia (1987) considera la musicoterapia como ciencia pues supone objetividad, colectividad, repetición y verdad, la describe como un proceso dirigido a un fin,

en el que el terapeuta utiliza experiencias musicales y las relaciones que se desarrollan a través de ellas, como fuerzas dinámicas de cambio.

En el mismo orden de ideas, Poch (2001) se refiere a la musicoterapia desde su valor científico como una técnica terapéutica que se utiliza para atender las carencias en el área de la educación emocional de los niños y adolescentes. En este sentido nos ofrece la siguiente definición: “La aplicación científica del arte de la música y la danza con finalidad terapéutica, para prevenir, restaurar y acrecentar la salud tanto física como mental y psíquica del ser humano, a través de la acción del musicoterapeuta” (Poch, 2001, p. 47). Similar es la conceptualización del médico psiquiatra y músico, Rolando Benenzon, una de las máximas autoridades de musicoterapia en el mundo, quien agrega al elemento de la música el movimiento afirmado: “la musicoterapia es el campo de la medicina que estudia el complejo sonido-ser humano-sonido; para utilizar el movimiento, el sonido y la música, con el objetivo de abrir canales de comunicación en el ser humano para producir efectos terapéuticos” (Benenzon, 1991, p. 10)

2.2.2. Antecedentes de musicoterapia

El uso terapéutico y medicinal de la música se remota a civilizaciones antiguas. De acuerdo con Palacios (2001) numerosos grupos de pinturas rupestres plasman escenas del carácter mágico de la música, pues los antiguos médicos practicaban cantos, gritos y recursos vocales unidos al movimiento, con el fin de mitigar los efectos malignos y atraer lo efectos benignos.

Podemos conocer algunos de los testimonios directos de la música en la cultura griega en los poemas homéricos como la *Ilíada* y la *Odisea*. Seudo Plutarco, s. III d.C. en su tratado *De Música* menciona:

El gran Homero nos enseñó que la música es útil al hombre. Al querer demostrarnos que, efectivamente, sirve en numerosísimas circunstancias, nos presentó a Aquiles calmando su cólera contra Agamenón por medio de la música que le enseña el sabio Quirón...Sabemos igualmente que Hércules se sirvió de la música como lo hiciera Aquiles y otros muchos, de todos los cuales se nos ha relatado que fueron discípulos del gran Quirón, maestro no solo de música, sino de leyes y medicina (Plutarco s. III d. C, citado en Fubini, 1992, p. 32).

Los antiguos griegos son los pioneros en el pensamiento occidental de la música y la musicoterapia, pues le confieren a la música poderes divinos y místicos. De acuerdo a Guthrie (1973), los pitagóricos llegaron a heredar habilidades destinadas a la curación y la purificación, pues el ejercicio de la música poseía un efecto sedante, calmante y de evasión. Los textos pitagóricos recurren a menudo al concepto de catarsis, vinculando la música con la medicina y su poder mágico, purificador, encantador y curativo. Aristóxeno, filósofo y teórico de la música afirmaba que los pitagóricos purificaban el cuerpo con la medicina y el alma con la música (Montero, 1989).

Los diálogos de filósofos griegos como Aristóteles (*La Política*) y Platón (*La República*, *Las Leyes*, *Fedón*, *Fedro*), se suman a la concepción pitagórica de la música. La teoría del *ethos* descrita en *La Política* de Aristóteles asocia diversos estados anímicos (dolor, paz, persuasión, pereza...) a los diversos modos de la música griega, es decir que cada ritmo, altura de los sonidos y escalas, tenían su propio *Ehtos* (Palacios, 2001), por lo que concede a la música el poder de facilitar cambios de actitud (González, 2015), por lo que la música ejerce una fuerte influencia tanto en el carácter como en las emociones de los individuos.

En *Las Leyes* y *La República* Platón vincula la música con la gimnasia, afirmando que ésta última educará el cuerpo, mientras que la música servirá “para la serenidad del alma”, es decir, la gimnasia como medicina para el cuerpo y la música como medicina para el alma (Fubini, 1992).

En la misma cultura occidental, los romanos heredan las tradiciones musicales de la cultura griega concediéndole a la música el poder de curar el insomnio, la depresión, estados de tristeza o enfermedades mentales, hasta contrarrestar picaduras de serpientes (Palacios, 2001).

De igual manera en civilizaciones orientales como la cultura hindú, la música tiene alcances médicos y ayuda a desarrollar facultades mentales y místicas (Scott, 1969), mientras que para los egipcios la música actuaba sobre las emociones y curaba enfermedades, de igual manera, China concede a la música propiedades curativas (Poch, 1999).

En la edad media con el nacimiento de la iglesia cristiana la música cobra un giro nuevo, se abandona la antigua tradición grecorromana, y ahora la música se convierte en un instrumento de edificación religiosa al servicio de la oración. El pensamiento musical está dictado a través de los tratados medievales por la generación de los Padres de la Iglesia

primitiva (grupo de sacerdotes, teólogos y escritores eclesiásticos, de los primeros siglos de la era cristiana) entre los que destacan San Agustín, San Crisóstomo, San Basilio, San Jerónimo, entre otros; de manera similar que lo hicieron los antiguos griegos, se reconocía en la música un poder para educar y edificar el alma, el cuerpo y la mente, por tal motivo, el uso de la música dentro de la iglesia debía ser cauteloso, pues la misma puede modificar conductas en el ser humano, un ejemplo de este pensamiento lo encontramos en *Homilia* de San Basilio, s. III d. C., quien afirma: “El salmo da tranquilidad al espíritu, es árbitro de paz, limita el desorden y es tumulto en el ámbito del pensamiento, puesto que calma las pasiones del espíritu y modera sus desarreglos” (citado en Fubini, 1999, p. 83)

Durante la baja edad media, etapa en la que se produjo mucha más música profana que sacra, surge una polémica en torno al llamado “*Ars nova*” (Arte nuevo) que hace frente a los conservadores ideales del *Ars antiqua*, es destacada la obra de Johannes de Muris, teórico francés, quien acogiéndose a la tradición greco-alejandrina, escribe en su tratado *Ars Nove Musice* (El arte de la música nueva, 1321) respecto a la utilidad de la música:

La música es la medicina que opera sorprendentemente, curando enfermedades sobre todo las producidas por la melancolía y la tristeza... Además la música anima a los caminantes y acobarda y ahuyenta a los ladrones. Da valor en la batalla a los que tienen miedo y reúne a los dispersados y a los vencidos (Johannes de Muris, 1321, citado en Fubini 1992, p. 117).

Martín Lutero (1483-1546), teólogo y filósofo que impulsó la reforma protestante en Alemania, atribuye al arte de la música un poder educativo y sanador, esta concepción teológica se halla en una carta escrita al músico Ludwing Senfl, donde enfatiza el valor educativo del canto, por lo que no debe estar reservada a solo unos cuantos, sino que es un derecho que la escuela y la iglesia debe conceder al pueblo

La música es el bálsamo más eficaz en orden a apaciguar, regocijar y vivificar el corazón de aquel que esté triste y sufra...es absolutamente necesario prestar cuidado a la música dentro de la escuela...el canto es el arte más bello y el ejercicio mejor...quien sepa cantar no se abandonará ni a los disgustos ni a la tristeza; se mantendrá alegre y arrojará de sí las ansiedades por medio de las canciones (Carta a L. Senfl, Lutero, 1530)

Destacada es la teoría científica de la musicoterapia planteada por el monje cisterciense de Veruela (Zaragoza) Antonio José Rodríguez (1709-1781) quien escribe *Palestra crítico-médica* (1744) considerada la primera obra de musicoterapia escrita en España, en la que concibe a la música como un medio eficaz para modificar el estado de ánimo de las personas, atribuyéndole además efectos anestésicos, catárticos, así como influjos sobre algunas funciones del cuerpo, afirmando "la música es ayuda eficaz en todo tipo de enfermedades" (Rodríguez, 1744, citado en Poch, II, 1999, p. 429).

En la misma línea, el médico barcelonés, también músico y doctor en ciencias naturales Francisco Vidal Careta, escribe la tesis doctoral titulada: "La música en sus relaciones con la Medicina" (Universidad Complutense, 1882). Basándose especialmente en autores franceses como Rambosson, Fetis, Sauvage, entre otros y cita el trabajo del doctor Rodríguez Méndez, director del Manicomio de San Baudilio de Llobregat, quien usaba la música como agente terapéutico, al organizar una orquesta y coro con pacientes psiquiátricos, afirmando los beneficios que esta intervención tuvo con distintitos casos de pacientes. Algunas de las conclusiones en la tesis de Vidal (1882) son las siguientes:

...Debieran organizarse orquestas en todos los manicomios, aunque sólo fuera para solaz de los vesánicos... es conveniente aplicarla en las neurosis para que se tengan pronto datos seguros y se regularice su empleo...deben combatirse con tal agente todos los casos de excitación o depresión nerviosa (citado en Poch, 2002, p. 10).

Uno de los primeros profesores de musicoterapia en una universidad (Kansas) fue Thayer Gaston, quien definía musicoterapia tratando sus dos raíces por separado para luego hacer una definición conjunta:

Música es la ciencia o el arte de reunir o ejecutar combinaciones inteligibles de tonos en forma organizada y estructurada con una gama de infinita variedad de expresión, dependiendo de la relación de sus diversos factores componentes (ritmo, melodía, volumen y cualidad tonal). Terapia tiene que ver en el "cómo" puede ser utilizada la música para provocar cambios en las personas que la escuchan o la ejecutan". En esta definición, las dos ideas centrales que conviene retener son "la utilización de la música" y el "provocar cambios en las personas". Otra posible definición sería considerar la musicoterapia como "un método de modificación del comportamiento... Tal vez sería

conveniente redefinirla dentro de la línea del comportamiento (Thayer, 1950, citado en Poch 2002, p 27).

De acuerdo con Palacios (2001) los manuales de musicoterapia más conocidos en España son: Thayer, considerado como una de las obras más completas (1982), Willems (1970), Benenson (1985) Lacárcel (1990), así como Serafina Poch (1999), todos ellos señalando la capacidad que tiene la música para la expresión de las emociones, elemento medular en los procesos terapéuticos.

En la actualidad la musicoterapia tiene identidad propia y carácter científico. Durante los últimos cuarenta años ha sido difundida en la teoría y práctica al mundo universitario en los principales países de Europa, así como Estados Unidos y Latinoamérica. Existen 66 asociaciones de profesionales musicoterapeutas en el mundo, entre las cuales destacan *World Federation for Music Therapy* que agrupa a todas las asociaciones existentes y la *International Society for Music in Medicine* que agrupa a médicos y musicoterapeutas.

2.2.3. Beneficios y campos de aplicación de la musicoterapia

Es fundamental mencionar a manera introductoria los efectos de la música en el ser humano, (Poch, 2002), tales como los efectos bioquímicos (liberación de hormonas, activación de neuro-transmisores del cerebro); efectos fisiológicos (influyendo en la presión sanguínea, ritmo cardíaco, pulso, respiración, respuesta galvánica y nivel de conductancia de la piel); respuestas musculares y motóricas (reflejo pupilar a la luz, movimientos peristálticos del estómago, desórdenes gástricos psicosomáticos, aumento de la actividad muscular, resistencia al dolor); respuestas cerebrales; efectos espirituales y los últimos dos que ocupan el interés en la presente investigación: efectos sociales (ya que la música como fenómeno sociológico es un agente de socialización, ayuda a provocar la expresión y cohesión de grupo, así como la expresión de estados emocionales) y efectos psicológicos (la música es capaz de desarrollar la atención sostenida, estimular la imaginación, desarrolla la memoria y creatividad, es una fuente de placer semejante al juego, facilita los procesos de aprendizaje, así como despierta, evoca, provoca, fortalece y desarrolla las emociones).

A través de investigaciones en áreas de la educación musical, la psicología de la música y la neuroeducación (Blood y Zatorre, 2001; Costa-Giomi, 2005; Hargreaves, 1999; Juslin y Sloboda, 2001; Kratus, 1993; Madsen, 1979; Schellenberg, 2004; 2005) se ha demostrado los

múltiples beneficios que la práctica y el aprendizaje musical (ya sea desde un objetivo artístico, educativo, terapéutico o de entretenimiento) puede aportar a los individuos en su desarrollo integral. La siguiente tabla muestra dichos beneficios en distintitos ámbitos de acuerdo a Sabbatella (2005).

Tabla 1. *Beneficios de la música en el desarrollo integral del individuo*

Beneficios de la música en el desarrollo integral del individuo	
Ámbito sensorial	Habilidad y agilidad motriz fina y gruesa, coordinación de movimientos, lateralidad, relaciones temporo-espaciales, dimensión espaciotemporal del cuerpo, conocimiento del esquema corporal, mejora los reflejos y el equilibrio potenciando la seguridad en uno mismo.
Ámbito Psico-Emocional:	Favorece la expresión de estados de ánimo, el despertar la fantasía, fomenta la emotividad, desarrolla la sensibilidad, mejora la autoestima y la autoconfianza, permite liberar tensiones, mantener el autocontrol y la disciplina.
Ámbito Cognitivo	Mejora la capacidad de atención y de observación, el discernimiento, la comprensión, la concentración, favorece una mejora en la capacidad general de percepción, estimula la imaginación, mejora la memoria, la unión de palabra-ritmo como iniciación a la música mejora el lenguaje, la vocalización y pronunciación.
Ámbito Social:	Favorece la integración en un grupo y la adaptación a una situación colectiva, enseña a escuchar, a esperar turnos, a perder, a colaborar, a respetar al otro, fomenta hábitos de orden, responsabilidad, respeto y cooperación.
Ámbito Ético-Trascendental-Espiritual:	Desarrolla la valoración y el respeto por las manifestaciones artísticas propias y ajenas y desarrolla la capacidad de disfrutar de la belleza, la sensibilidad, el sentido artístico y la creatividad.

Fuente: Adaptado de Sabbatella (2005, p. 132)

Cabe destacar que existe una diferencia entre educación musical y musicoterapia, ya que de acuerdo a Poch (2001) la primera pertenece al campo de la educación y busca desarrollar capacidades y aptitudes musicales, a través de técnicas de aprendizaje musical; mientras que

la segunda pertenece al campo de la terapia, la cual utiliza a la música como medio terapéutico de ayuda al ser humano enfermo o con problemas.

Algunos de los beneficios que otorga la musicoterapia son mejoras en la concentración, mayor rendimiento, incremento en la producción de las endorfinas, alivio del dolor, regulación del ritmo cardiaco y respiratorio, mejora en el sistema inmune, favorece la relajación, retrasa el deterioro cerebral, minimiza los temores, nervios y depresión e incrementa la resistencia física (Schwarz, 2002), por su parte Benenzon (1981) menciona que a través de la musicoterapia se facilita la comunicación, se promueve la expresión individual, así también se fortalece la integración grupal y social, aspectos necesarios en el tratamiento terapéutico en niños con TEA.

Actualmente la musicoterapia es empleada en hospitales, clínicas de rehabilitación, centros de salud mental, centros de atención las adicciones, instituciones penitenciarias, asilos, centros para enfermos terminales, espacios educativos, centros de educación especial, escuelas de música, así como en la práctica privada.

2.2.4. Tipos, métodos y modelos de musicoterapia

Poch (2002) nos presenta dos métodos generales básicos para la musicoterapia: pasivos o receptivos y activos o creativos:

-Métodos pasivos: los que implican acción “interna” de escuchar, imaginar, sentir, es decir, la audición musical como tal.

-Métodos activos: los que implican una acción “externa”, visible, se basan en tocar un instrumento, componer, bailar o cantar,

Por su parte Lacárcel (1990), expone tres modos de empleo de la musicoterapia:

- Activa: el paciente participa a través de juegos, cantos y exploración de instrumentos musicales.
- Receptiva: El niño escucha.
- Receptivo- Activa Interdisciplinar: funciona como apoyo en otras actividades

Durante el IX Congreso Mundial de Musicoterapia se establecieron cinco modelos diferentes de musicoterapia para su aplicación, los cuales son expuestos a continuación en la tabla 2:

Tabla 2. Modelos de musicoterapia establecidos en el IX Congreso Mundial de Musicoterapia

Modelos de musicoterapia		
Modelos	Definición y propósito	Desarrollo y aplicación
Modelo Benenzon	Establecer una conexión entre el especialista y la persona que busca mejorar su calidad de vida y su inserción social	Búsqueda de la identidad sonora (ISO) que produzca la comunicación no verbal con el paciente y abrir nuevos canales de comunicación.
Modelo GIMP (imágenes guiadas con música)	Desarrollada a través el análisis del inconsciente llevando al individuo a un estado de relajación inducido por música grabada e imágenes para mejorar el autoconocimiento, la conciencia y el pensamiento interno. Música seleccionada por Bonny en 1973 y Bruscia en 2016	La terapia parte de una conversación entre terapeuta y paciente, se induce al paciente en un estado de relajación, acompañado imágenes guiadas con música. Se recopila a través de un informe lo sucedido y vivido por el paciente para ser analizado tras varias sesiones.
Modelo Nordoff Robbins	Se basa en la psicología humanista, considerando que todas las personas tienen la capacidad de responder a la música, la cual favorece la comunicación, desarrolla el pensamiento creativo y proporciona un estado de bienestar.	Las sesiones que pueden ser individuales o colectivas y se desarrollan a través de la musicoterapia creativa, utilizando la improvisación, expresión corporal, la dramatización y la creatividad, para producir intercambios musicales.
Modelo Conductista	Busca modificar conductas y hábitos en los pacientes a través de estímulos recibidos y contribuye a aumentar o desaparecer dichas conductas.	Consta de un estímulo sonoro que fijará nuevas conductas; un esquema para establecer la relación entre una melodía seleccionada y el aprendizaje y por último un refuerzo para que dicha conducta se repita o desaparezca según sea el caso.
Modelo Psicoanalítico	Modelo basado en la psicología psicoanalítica de Freud.	Parte de establecer comunicación con el paciente; se busca aportar creatividad a este proceso expresivo y se utilizan instrumentos para ampliar la conciencia

Fuente: Adaptado de Benenzon (2000); Benenzon (2004); Bruscia (2016); Federico (2019); Pérez y Fernández (2015); Vallejo-Ruiloba (2011).

Por su parte Bruscia (2007) define cuatro métodos principales de musicoterapia, los cuales llama también *experiencias musicales*: la improvisación, recreación (o interpretación), la composición y la escucha. Cada una de estas experiencias tiene aplicaciones y potenciales diferentes, ya que involucra variedad comportamientos sensomotores, así como habilidades cognitivas y perceptuales. La tabla 3 explica el desarrollo de los 4 métodos citados.

Tabla 3. Cuatro métodos principales de musicoterapia desarrollados por Bruscia (2007)

Cuatro métodos principales de musicoterapia desarrollados por Bruscia (2007)	
Método o experiencia	Definición y objetivo
Experiencias de improvisación	Consiste en crear música por parte del cliente ya sea cantar o tocar un instrumento. Se puede improvisar solo, en dueto o en grupo (otros clientes o familiares). Tiene como objetivos establecer un canal no verbal de comunicación y un puente hacia la comunicación verbal, proveer un medio de satisfacción personal y desarrollar habilidades grupales (cuando se practica en grupo), entre otros.
Experiencias re-creativas	El cliente aprende o ejecuta música vocal o instrumental compuesta previamente. También incluye actividades musicales estructuradas y juegos. El termino re-crear se refiere a reproducir, ejecutar, interpretar una parte o toda una pieza musical con o sin público. Tiene como objetivos: desarrollar habilidades para interpretar y comunicar ideas y sentimientos, mejorar las habilidades de interacción y grupales, desarrollar habilidades sensomotoras, de memoria, entre otras.
Experiencias de composición	El terapeuta ayuda al cliente a escribir canciones, letras o piezas instrumentales, o crear algún video musical o grabación de audio. Sus objetivos principales son: desarrollar habilidades organizacionales y de planificación, desarrollar habilidades para la resolución creativa de problemas, promover la exploración de temas terapéuticos a través de las letras, entre otros.
Experiencias receptivas	En este tipo de terapia, el cliente escucha música y responde a la experiencia ya sea en forma silenciosa, verbal o de alguna otra. Se puede utilizar para la audición música en vivo o grabada. Tiene los siguientes objetivos: promover la receptividad, evocar reacciones corporales específicas, estimular o relajar a la persona, evocar estados y experiencias afectivas.

Fuente: Adaptado de Bruscia (2007, p. 100-104)

Musicoterapia educativa

La musicoterapia que se desarrolla en los entornos educativos es conocida como musicoterapia en la educación o musicoterapia educativa, en la que se hace uso del lenguaje musical para favorecer el desarrollo social, emocional, afectivo, psicológico y físico de los alumnos, de esta manera fortalecer su desarrollo integral. De acuerdo a Ginger (2005) este método no conlleva tratamiento farmacológico, sino que se desarrolla a través del lenguaje musical, la expresión-comunicación, el reconocimiento y expresión emocional, así como el desarrollo creativo y el proceso terapéutico.

La Musicoterapia Educativa es definida por Sabbatella (2005) de la siguiente manera:

Aplicación de la musicoterapia en el área de educación. Encuentra sus orígenes en la educación musical dirigida a personas con Necesidades Educativas Especiales (N.E.E.) y en los trabajos pioneros de aplicación de la Musicoterapia en la Educación Especial, donde destacan los trabajos de Juliette Alvin (1965; 1978), Rolando Benenson (1971), Gertrud Orff (1980) y Paul Nordoff y Clive Robbins (1977; 1982), entre otros (2004, p. 129).

A diferencia de la educación musical donde se persiguen objetivos específicamente artísticos como desarrollar destrezas musicales y dominio en la ejecución vocal o instrumental, en la musicoterapia educativa prevalecen los objetivos psico-educativos centrados en el desarrollo de logros en áreas no-musicales como en el área física, sensorial, emocional, cognitiva y social, mismos que puedan ser alcanzados utilizando como medio la música (Sabbatella 2005).

Centrándonos en las características del presente estudio, se vierten algunos objetivos que persigue la musicoterapia educativa

- Favorecer la capacidad de expresión verbal y no verbal
- Expresar estados de ánimo a través de la música
- Favorecer la socialización en el marco de la producción musical colectiva
- Tomar conciencia del efecto de su conducta sonora en el grupo
- Mejorar la capacidad de comunicación

- Fortalecer la socialización y la integración en un grupo de pares
- Responder a distintas situaciones respetando a sus pares
- Ayudar al reconocimiento de la importancia de participar en una actividad grupal (Sabbatella, 2005).

Algunos de los tipos de intervenciones de musicoterapia educativa son los expuestos por Serafina Poch, quien basa sus propuestas en la improvisación musical ya sea vocal, instrumental o corporal para mejorar la autoestima, la creatividad, las relaciones sociales. Las sesiones son en vivo con elementos compositivos dando prioridad al elemento expresivo antes que al artístico (Poch, 2011). Algunos musicoterapeutas que se basan en la improvisación hacen uso del método Orff-Schulwerk, el cual en una intervención de musicoterapia tiene objetivos diferentes al planteado originalmente por citado método, es este caso de adapta con el fin de establecer un diálogo emocional mediante secuencias musicales improvisadas, lo cual es posible realizarlo mediante la dinámica pregunta-respuesta. De acuerdo a Bruscia (2001) este método dota al grupo de valores que favorecen la inserción social. Existen también otros métodos basados en la improvisación como las experiencias de improvisación de Kenneth Bruscia, Terapia productiva de Friedemann, Improvisación musical de Alfred Schmolz, Terapia de improvisación vocal de Lisa Sokolov, entre otros. Todos ellos citados en los métodos activos o creativos de la musicoterapia (Poch, 2002).

2.2.5. Musicoterapia aplicada a niños con TEA

En este apartado se dan a conocer los campos de aplicación de la musicoterapia en niñas y niños con Trastorno del Espectro Autista, así como los beneficios obtenidos en distintas áreas de la salud física, mental, emocional y social de los pacientes.

En la década de los 50 aparecen las primeras publicaciones a nivel mundial acerca del uso terapéutico de la música en el autismo (Reschke-Hernández, 2011), destacando la musicoterapia como un tipo de intervención que utiliza la música como medio para abrir canales de comunicación, favorecer la socialización y calidad de vida de los pacientes con TEA (Calleja-Bautista et al., 2016).

Uno de los primeros trabajos de musicoterapia en niños con autismo es el de Serafina Poch Blasco (1972) en el que realiza una investigación con el propósito de observar las preferencias

musicales en niños con TEA y niños con otras alteraciones, trastornos y síndromes, llevado a cabo a través de distintas experiencias como observación directa de su comportamiento ante el hecho musical, medida de la intensidad de pulsación y la influencia de la música a través del dibujo, concluyendo de que los niños con autismo demuestran un gusto innato por la música de buena calidad, teniendo preferencia por aquellas composiciones cortas, emotivas y delicadas, con efecto sedante, en tempo lento, mostrando sensibilidad al elemento armónico, sugiriéndoles sentimientos afectivos. Los beneficios de su investigación mencionados en Poch (2011) son:

- Afecto: experimentación de emociones a través de la música.
- Sedación: la música sedante sin llegar a ser deprimente, con línea melódica simple de emoción y belleza es ideal para momentos de tensión, descontrol o rabietas.
- Posibilidades de expresión: ante la falta de habilidades en la expresión verbal en niños con autismo, la música es un medio adecuado para promover el diálogo, siendo mejores para este efecto los instrumentos melódicos que los rítmicos.
- Posibilidades de relacionarse consigo mismo: mejora en habilidades como el conocimiento del propio cuerpo y la identificación personal.
- Posibilidad de relacionarse con los demás: se promueve el diálogo musical y la verbalización.
- Posibilidad de relacionarse con las cosas y con los fenómenos.

Otro referente de musicoterapia aplicada al autismo es el trabajo de Rolando Benenzon (1977) cuyo trabajo de investigación busca encontrar a través elementos sonoros (musicales o no) el canal de comunicación más regresivo conociendo la historia musical del niño, así como la formación de nuevos canales, para lograr a través de ellos un proceso de aprendizaje, es decir, se basa en la búsqueda de la identidad sonora (ISO) que favorezca la comunicación con el paciente, ya que la música, el sonido y el instrumento musical es considerado por Benenzon como un “objeto intermediario” que permiten establecer contacto y crear vínculos efectivos. Cabe destacar que esta investigación ha marcado las reglas fundamentales para el trabajo del grupo familiar en musicoterapia de niños con TEA (Talavera y Gértrudix, 2016).

Siguiendo con el orden cronológico destaca la investigación de Juliette Alvin (1978) quien analiza los efectos de la música en niños con TEA detallando las técnicas de musicoterapia más efectivas para trabajar con niños autistas de diferentes características (citado en Talavera y

Gértrudix, 2016). Posterior es el trabajo de Paul Nordoff y Clive Robbins (1982) quienes llevaron a cabo intervenciones de musicoterapia en pacientes con autismo así como en pacientes con parálisis cerebral, en ambos casos, era común el problema de comunicación especialmente en la relación interpersonal. Por un lado Nordoff, compositor y pianista llevó a cabo la terapia individual a través de la técnica de la improvisación musical pues había sido discípulo de Jaques-Dalcroze en Suiza, y adaptaba la improvisación a las necesidades de cada paciente, teniendo en cuenta el tono, ritmo, armonía, melodía, forma y los componentes expresivos, mientras que el Dr. Robbins actuaba como coterapeuta (Poch, 2011), a través de sus experiencias llegaron a la conclusión que algunos de los niños con autismo tiene sensibilidad, inteligencia y talento musical (Talavera y Gértrudix, 2016).

2.2.5.1. Beneficios de la musicoterapia en pacientes con TEA

Las investigaciones anteriormente citadas representan los trabajos pioneros en materia de musicoterapia aplicada al autismo; a partir de ellos se fundamentan investigaciones posteriores, que buscan demostrar los beneficios de la musicoterapia en los déficits marcados por el TEA como el desarrollo social, comunicativo y comportamental.

En la siguiente tabla se muestran algunos de los trabajos académicos más recientes que concluyen en la eficacia y ventajas de la musicoterapia en pacientes con TEA:

Tabla 4. *Beneficios de la musicoterapia en pacientes con TEA*

Beneficios de la musicoterapia en pacientes con TEA	
Coordinación motriz gruesa y fina, atención y aprendizajes de conceptos pre-académicos y académicos básicos, comunicación verbal y no verbal, reducción de ansiedad.	Korejwo (2012)
Desarrollo de la comunicación, la responsabilidad tanto interpersonal como personal y las habilidades de juego	Whipple (2004) Revisión literaria de 9 estudios cuantitativos
Fomento de habilidades sociales como el contacto visual, el comportamiento y el inicio espontáneo de interacciones sociales	Reitman (2005); Kern y Aldridge (2006); Kern, Wolery y Aldridge (2007); Stephens (2008); Kim, Wigram y Gold (2009); Finnigan y Starr (2010)

Mejoría en las habilidades comunicativas verbales, no verbales y gestuales	Farmer (2003); Gold, Wigram y Elefant (2006)
La comunicación (producción del habla y mejora de la estructura, forma y ritmo) de los niños con TEA mejorar tras sesiones de musicoterapia.	Poch (2002); Lim (2010); Lim y Draper (2001).
La realización de actividades musicales en grupo fomenta la imitación, el respeto por el turno de palabra, la reciprocidad social, la atención conjunta y la empatía	Overy y Molnar-Szakacs (2009); Molnar-Szakacs et al. (2009).
Diminución de la conducta indeseable, se promueve la interacción social, mejora el funcionamiento independiente, la comprensión de las emociones y de la comunicación	James et al. (2015) (revisión literaria de 12 estudios)
Canto es el medio de comunicación idóneo para promover el lenguaje, favorece la memorización y el conocimiento de secuencias de acontecimientos	Wan y Schlaug (2010); Kern, Wolery y Aldridge (2007); Finnigan y Starr (2010).
Fomenta la flexibilidad, la creatividad y la tolerancia al cambio	Wigram (2002); Reitman (2005)

Fuente: Adaptado de Talavera y Gétrudix (2016); Martín (2006); Calleja-Bautista et al. (2016)

Aunque aún es escasa la literatura académica en torno a la musicoterapia aplicada al TEA, cada investigación que se suma, aporta validez a la eficacia de la musicoterapia, ganando un lugar en la comunidad médica y científica.

2.3. El canto coral infantil

En este último bloque del marco teórico se aborda el tema de la música coral en la etapa infantil, conociendo su desarrollo y tratamiento desde los fundamentos pedagógicos expuestos por los principales representantes de la Escuela Activa del s. XX, así como por investigadores más recientes; se dan a conocer los beneficios que aporta el canto colectivo al desarrollo integral de las personas, centrándonos en la etapa infantil, así mismo se expone su uso terapéutico, para culminar en el desarrollo de investigaciones que han aplicado el canto coral como una intervención de musicoterapia en la población infantil diagnosticada con TEA.

2.3.1. Desarrollo del canto coral en la etapa infantil

El canto coral ha sido uno de los recursos educativos más valorizado en la pedagogía musical, para ser iniciado desde la etapa infantil, ya que la voz humana es accesible para todos. La fundamentación pedagógica de métodos del s. XX que encabezaron el movimiento pedagógico denominado “Escuela Nueva” (también llamado “Escuela Activa”) como Kodaly, Ward, Tonic Sol-Fa de Sarah Ann Glover y adaptado posteriormente por John Curwen, así como el método Chevais, consideran la práctica del canto, la base de toda la actividad musical, pues de ella se deriva toda la enseñanza de la música, ejemplo de esta filosofía es la descrita por Zoltán Kodaly en su artículo “Los corales infantiles” publicada en 1929 para dar a conocer las principales líneas pedagógicas de su método: “El canto coral es muy importante: el placer que se deriva de una buena música colectiva proporciona hombres disciplinados y de noble carácter; su valor en este aspecto es incalculable” (Zoltán Kodaly, citado en Pascual 2002, p. 125).

El canto coral infantil es definido por SCIC (Secretariat de Corals Infantils de Catalunya), una federación de coros que tiene por objetivo fomentar la práctica del canto coral infantil, como “un medio por el cual los niños pueden adquirir una formación humana completa” (citado en Ferrer, 2009, p. 31), pues permite una educación musical de carácter integral, la cual no pretende la formación de artistas, sino educar a través de la música, en este sentido, Ferrer (2009) menciona “el canto coral proporciona al niño valores que sobrepasan los de una mera actividad lúdica”(p. 33), agregando que formar parte de un coro infantil, permite favorecer la adquisición de buenos hábitos, ayuda a enriquecer la personalidad de los niños y educarlos en valores.

De acuerdo a investigaciones recientes en el ámbito de la neurociencia, la pedagogía musical, la psicología y sociología de la música, (Pascual, 2002; Poch, 2011; Fernández, 2013; Clift y Hancox 2001, 2010; Stacy et al., 2002; Kreutz et al., 2004; Young, 2009, Benito 2019; Ferrer, 2009, 2011), la práctica del canto colectivo aporta múltiples beneficios en el desarrollo integral de las personas, abarcando distintas áreas en el bienestar de los coreutas que mejoran su calidad de vida, tales aspectos se detallan a continuación:

- Beneficios fisiológicos: Control de la respiración, mejora de la postura, relajación, mejora de la función pulmonar, salud cardiovascular, mayor control del sistema nervioso, estímulo de la adrenalina, mejora la circulación sanguínea, reducción en la tensión muscular, tonifica los músculos abdominales e intercostales y el diafragma.
- Cognitivos: desarrollo de la inteligencia, memoria, atención, concentración, mayor conexión neuronal, conciencia sonora del entorno, estímulo de los sentidos, desarrollo auditivo, habilidad en el aprendizaje del lenguaje musical, las características del contrapunto permiten cultivar y desarrollar la inteligencia, ya que se ejercitan varios razonamientos simultáneamente.
- Psicológico y emocional: Incremento de estados emocionales positivos, reducción de estrés, combate la ansiedad y la depresión, mejora en el humor, otorga un sentimiento de bienestar y alegría (debido a la liberación de endorfinas, las “hormonas del placer”), aumenta los niveles de cortisol y de oxitocina, proporciona motivación, energía, seguridad, satisfacción, identidad propia, sentimientos de logro, confianza y mejora la autoestima.
- Funciones inmunológicas: afecta positivamente la producción de inmunoglobulina A salival, una proteína considerada como la primera línea de defensa contra las infecciones respiratorias.
- Sociales: cohesión grupal, cooperación, trabajo en equipo, promueve las relaciones interpersonales y la empatía, integración, sentido de pertenencia, convivencia.
- Comportamentales: Disciplina, paciencia, empatía, respeto, solidaridad, compromiso.
- Musicales: práctica del solfeo, contrapunto, desarrollo rítmico, melódico y armónico, mejora la expresión musical, entonación, sensibilidad estética, dominio del aparato vocal, desarrollo del oído armónico, aumenta el bagaje de la literatura musical.
- Terapéuticos

- Espirituales

En este sentido, el trabajo de Benito (2019) profundiza en la música coral, afirmando que ésta aporta beneficios que trascienden más allá de los puramente musicales.

...El canto coral o canto colectivo posee un valor transversal que trasciende los aspectos específicamente musicales. Implica la práctica de actos beneficiosos para el ser humano como son el trabajo cooperativo, la mejora de la autoestima, la autoconfianza, la construcción de identidad, el desarrollo socioafectivo, el desarrollo cognitivo o el gusto por la estética y cultura populares (p. 19).

Fernández (2013) menciona que los niños que tienen la oportunidad de pertenecer a un coro experimentan personalmente el gusto por la música, y con el paso de los años muchos de ellos tras haber adquirido una sólida formación se convierten en cantores experimentados, sin embargo, agrega que la formación que el canto coral otorga a los niños no es solo musical o vocal, sino que adquieren una serie de valores que los acompañará toda su vida, tales como:

el valor del esfuerzo, el trabajo en equipo, la responsabilidad individual y de conjunto, la igualdad de oportunidades, la tolerancia, la integración, la democracia y la convivencia, el respeto y conocimiento multicultural tan necesario en nuestra sociedad actual...Debo expresar mi más profunda convicción de que la práctica del canto coral es una herramienta altamente adecuada para el desarrollo del ser humano en los ámbitos cognitivo, emocional y social (p.338).

Es importante citar a John Rutter, uno de los grandes referentes actuales en la música, destacado compositor británico, director de coro y orquesta, arreglista y productor musical, que ha dedicado parte de su trabajo para escribir música coral para voces infantiles, quien en la entrevista "The Importance of Choir" nos comparte los beneficios de cantar en coro:

"La música coral no es un lujo de la vida, es algo que llega al corazón mismo de nuestra humanidad, nuestro sentido de comunidad y nuestras almas. Expresas cuando cantas, tu alma en el canto, y cuando te reúnes con un grupo de otros cantantes se vuelve más que la suma de las partes. Todas esas personas están derramando sus corazones y almas en perfecta armonía. Lo cual es una especie de emblema de lo que necesitamos en este mundo" (Canal jwpepper1876, 2015, 0m22s)

El canto coral infantil de acuerdo con Ferrer (2011) por sus características lúdicas y participativas, favorece la comunicación y socialización de los coreutas, y ayuda al desarrollo de valores, hábitos y competencias; en este mismo sentido González (2018) afirma “el canto coral infantil es una actividad que favorece o ayuda en el desarrollo de la comunicación, la socialización y el lenguaje en niños y jóvenes, aportando herramientas, habilidades y estrategias a todo aquel que lo practica de forma continuada” (p. 675).

2.3.2. Aplicación del canto coral en contextos terapéuticos

El canto coral está siendo utilizado en ámbitos terapéuticos para mejorar el estado físico, emocional y mental de pacientes con distintos padecimientos, trastornos y enfermedades. En este apartado se abordan solo los beneficios sociales y comunicativos, pues se relacionan directamente con el objetivo de investigación del presente trabajo.

2.3.2.1. Beneficios de las habilidades sociales

“Las agrupaciones corales constituyen un espacio idóneo en el que cada componente aspira a lograr su superación, excelencia y felicidad contribuyendo al fin último de cantar...la práctica del canto colectivo impacta positivamente sobre el desarrollo socioafectivo y emocional del coralista” (Benito, 2019, p. 4).

El cantar en grupo proporciona un sentimiento de bienestar que mejora la calidad de vida de las personas, da sentido de pertenencia y fomenta la cohesión grupal. De acuerdo con Fernández (2013) la música coral en entornos terapéuticos puede proporcionar además de beneficios emocionales y físicos, interacciones sociales con cierto grado de cercanía y ayuda a los coreutas a integrarse en un contexto social, incrementa la sensación de conexión hacia su comunidad, ya que, a través de la música coral, se facilita un intercambio de experiencias, conocimientos y valores, en este sentido afirma:

El canto coral tiene la capacidad de dar voz a las personas, de ser un vehículo de expresión tanto individual como comunitaria. Nos vincula a un determinado grupo generando en nosotros un sentido de pertenencia y nos proporciona metas colectivas que nos enriquecen como personas y como colectivo (p. 166).

En el mismo sentido, Poch (2011) hace referencia al canto coral como un medio extraordinario de socialización, pues promueve expresar sentimientos comunes, ayudando además a aumentar la autoestima y conseguir revalorización ante los compañeros en niños con

dificultades intelectuales. Los mismos beneficios de socialización le atribuye Pascual (2002) al canto coral, mencionando que, a través de éste, se produce una gran satisfacción personal que lo hacen un importante factor de socialización en grupo.

Young (2009) afirma que el canto colectivo con fines terapéuticos conlleva emociones que pueden generar cambios en el estado de ánimo, como sentimientos de logro y confianza, lo que se convierte en una experiencia satisfactoria inspirando alegría y risa en los pacientes.

2.3.2.2. Beneficios de las habilidades comunicativas

El lenguaje verbal, paraverbal y no verbal, son los medios de expresión y comunicación de las personas, que permiten relacionarnos unos con otros. Dado que las habilidades de comunicación es una de las áreas afectadas en los niños con TEA, esto puede impedir su aprendizaje, particularmente el aprendizaje que se da a través de la interacción social o en las situaciones con compañeros (DSM-5, 2014). De acuerdo con Pascual (2002), la canción es un acto comunicativo, mencionando que el canto favorece el lenguaje en su faceta comprensiva y expresiva (diagnóstica y terapéutica) y es un medio efectivo para promover la socialización e integración grupal, considerándolo un instrumento de comunicación:

El canto es un medio idóneo para la expresión personal lo que viene a ratificar que todos los niños deben cantar...se trata de un instrumento de comunicación, en primer lugar, porque existen grandes conexiones entre la canción y la expresión: cantar supone un acto afectivo y de expresión de estados de ánimo (alegre, triste, jocoso, etc.) implicaciones grupales, lúdicas y afectivas. Cantar es la continuación de hablar (p. 241).

En este mismo sentido, Fernández (2013) menciona que el canto y el habla comparten mecanismos neuronales, mismos que intervienen en el habla motora, afirmando además que “las canciones proporcionan un medio accesible para expresarse tanto como individuos como en grupo y las personas pueden sentirse identificadas a través de los diferentes temas o canciones, así como con los estados de ánimo que proporciona la música” (p. 157).

Por otro parte, Poch (2011) menciona los beneficios que aporta el canto coral al lenguaje, ayudando a la reeducación de personas con problemas como la tartamudez, una de las formas de disartria, además el canto ayuda a cultivar la memoria, desde la edad infantil hasta la tercera edad como medida preventiva.

Gordon (2007) afirma que todos los niños pueden desarrollar su capacidad musical en mayor o menor medida a través de un acercamiento temprano con la música, que le permitirá desarrollar de manera más eficiente sus habilidades comunicativas, por el hecho de que su audición está continuamente estimulada.

Para concluir con las habilidades comunicativas que se desarrollan a través de la música coral Ferrer (2011) menciona que el acto de comunicación en un coro está siempre presente, comienza desde la relación entre los coreutas y de ellos con el director o directora del coro, pero el acto de comunicación no se cierra ahí, sino que continua más allá de los ensayos, cuando el coro está en conexión con el público durante un concierto, por lo que la comunicación está en constante retroalimentación.

3. Metodología

3.1. Enfoque y diseño

3.1.1. Enfoque

Debido a que se busca comprender un fenómeno social, el enfoque empleado en el presente trabajo es la investigación cualitativa, definida por Sardín (2003) como:

Una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos (p. 123).

En este mismo sentido, Hernández et al. (2014) menciona que la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos sociales, los cuales se exploran desde la perspectiva de los participantes.

El objetivo de la investigación cualitativa es examinar un fenómeno en forma abierta, tal y como es, sin que el investigador manipule, controle o interfiera en él (Bruscia, 2007). Opera con muestras reducidas para obtener datos que permiten conocer y analizar el fenómeno en un contexto más amplio.

De acuerdo a López-Cano y Cristóbal (2014), la investigación cualitativa presenta las siguientes características:

- Pone su énfasis en indagar a fondo las motivaciones, ilusiones y significados de las acciones de actores individuales
- No se pretende obtener cantidades, sino el sentido de experiencias humanas.
- Prefieren una descripción y comprensión interpretativa de la conducta dentro del marco de referencia del propio individuo, grupo o cultura investigada.
- es el tipo de enfoque más usado en investigación artística.

En este tipo de enfoque el investigador se aproxima a un sujeto real, quien puede ofrecernos información sobre sus experiencias, opiniones, valores, etc. Las técnicas o métodos utilizados son las entrevistas, historias de vida, estudio de caso o el análisis documental, por medio de

los cuales el investigador puede fundir sus observaciones con las observaciones aportadas por los otros (Monje Álvarez, 2011).

3.1.2. Diseño

En el marco del enfoque cualitativo, el diseño se refiere al abordaje general que se utiliza en el proceso de investigación (Hernández et al. 2014), el cual es flexible y abierto, y el curso de las acciones se rige por los participantes y la evolución de los acontecimientos, ajustándose a las condiciones del ambiente o escenario de investigación (Salgado, 2007).

Los diseños más utilizados en la investigación cualitativa son: teoría fundamentada, diseños etnográficos, diseños narrativos, diseños fenomenológicos, diseños de investigación-acción y los estudios de caso cualitativos.

El diseño utilizado en el presente trabajo es investigación-acción, que de acuerdo con Tinoco et al. (2017) “son aquellos estudios donde el investigador interviene o participa junto al grupo social para contribuir a modificar la realidad” (p. 52), en este mismo sentido, Sardín (2003) señala que la investigación-acción busca principalmente propiciar un cambio social transformando la realidad (social, educativa, económica, administrativa, etc.) en el que las personas tomen conciencia de este proceso de transformación.

La investigación-acción se realizó en el marco del programa de musicoterapia “Taller arTEA” del Centro de Autismo Sinaloa, con niños y niñas que formaron parte del Coro Infantil CAS durante el periodo octubre de 2022 a junio de 2023.

El “Taller arTEA” es un programa piloto bajo las propuestas de la terapia de artes expresivas (musicoterapia y arteterapia) que ofrece el Centro de Autismo Sinaloa (CAS), apoyado por el Instituto Sinaloense de Cultura, en búsqueda de promover la actualización en las prácticas creativas y alternativas para mejorar el servicio que se ofrece a los usuarios del CAS.

Los objetivos del programa “Taller arTEA” son:

- Mejorar las habilidades de interacción social
- Mejorar la intención comunicativa
- Fomentar la identificación y expresión emocional
- Mejorar el estado emocional personal
- Optimizar el nivel de atención

- Estimular la capacidad de imaginación y creatividad

Los pacientes beneficiados para recibir las mencionadas terapias alternativas fueron seleccionados de acuerdo a sus características, perfil psicológico y gusto artístico, pudiendo elegir entre el taller de coro infantil y el taller de pintura.

Las sesiones de coro estuvieron dirigidas por una especialista en dirección coral infantil y acompañada por una psicóloga de terapia conductual. Todas las sesiones se llevaron a cabo en el Centro de Autismo Sinaloa con 12 niños integrantes del coro. Se aplicaron los lineamientos de musicoterapia activa-creativa usando como recurso el canto coral infantil.

Se utilizó el método de experiencia re-creativa que propone Bruscia (2007), el cual consiste en la ejecución vocal o instrumental de música compuesta previamente, en este caso, utilizando específicamente el recurso del canto coral infantil. También se incluyen en las sesiones actividades musicales estructuradas, juegos, dramatizaciones de los textos de las canciones, entre otros. El término re-crear en este método se refiere a reproducir, ejecutar, interpretar una parte o toda una pieza musical con o sin público.

Se extraen los objetivos principales del método de re-creación de Bruscia (2007) aplicables a atender las necesidades de los sujetos de la presente investigación:

- desarrollar habilidades para interpretar y comunicar ideas y sentimientos.
- mejorar las habilidades de interacción y grupales.
- promover la empatía con los demás.
- estimular el comportamiento adaptativo y ordenado.
- mejorar la atención y la orientación en la realidad.

El método de experiencias re-creativas de Bruscia (2007) tiene ciertas variaciones, para la intervención descrita, se aplicó la *re-creación vocal*, específicamente coral, también se utilizaron *juegos y actividades* musicales para facilitar el aprendizaje del repertorio coral infantil, haciendo uso de dramatizaciones, onomatopeyas, pictogramas, musicogramas, representaciones corporales de los elementos musicales o textuales, entre otros. Otra de las variaciones que se ajustan a la presente descripción son las *producciones musicales*, que de acuerdo con Bruscia (2007), se participa en “la planeación y en la ejecución de una obra musical, recital u otro tipo de producción musical que involucre al público” (p. 102).

Los niños y niñas del Coro Infantil CAS del programa de musicoterapia “Taller arTEA” además de tener sesiones de aprendizaje y ensayos corales, participaron continuamente en recitales y conciertos públicos para desarrollar habilidades de socialización, adaptación y autocontrol.

Durante el periodo del programa “Taller arTEA” (octubre de 2022 a junio de 2023), se tuvieron un total de cinco presentaciones musicales las cuales se describen y evidencian en el Anexo L.

Las sesiones se realizaron 1 vez por semana con una duración de 90 minutos que incluían un tiempo de receso o descanso.

El repertorio vocal que se abordó durante el taller fue canto al unísono, canciones con bordón, ostinato, hasta llegar a pequeños cánones a dos voces.

Las sesiones tuvieron la siguiente estructura que podía verse adaptada y modificada de acuerdo con las necesidades del repertorio a abordar.

Tabla 5. Estructura de las sesiones de musicoterapia con canto coral infantil.

Desarrollo de las actividades	
Inicio (10 min)	1-Canción de saludo 2-Ejercicios de activación: (opciones como improvisaciones rítmico-corporales a través del método Orff, juegos musicales, actividades de escucha activa a través del método Willems para promover el desarrollo auditivo, lluvia de ideas, actividades con musicogramas, entre otros)
Desarrollo (40 min)	1-Vocalizaciones dramatizadas (la maestra y los niños realizan los ejercicios de vocalización con movimientos corporales o solo de la mano para representar elementos musicales como línea melódica, altura, duración, dinámica, entre otros, para promover la atención). 2-Canción (aprendizaje de la canción utilizando varias estrategias como relato de un cuento; tratamiento de los elementos musicales característicos de la canción como ritmo, tipo de escala, tipo de compás, etc por medio de un juego o actividad; ejecución de la canción en forma de eco, cantarla con dramatización; utilizar pictogramas cuando el texto está en idioma extranjero; entre otros)

Receso (20 min)	Actividad de convivencia fuera del aula para promover la recreación y el descanso.
--------------------	--

Final (20 min)	1-Práctica de la canción aprendida en clase. 2- Relajación (actividades como realizar un dibujo, compartir experiencias) 3- Canción de despedida
-------------------	--

Método utilizado: Musicoterapia activa-creativa propuesta por Bruscia, y el canto coral infantil

Métodos musicales utilizados complementariamente: Willems, Orff, Kodaly (empleados en los ejercicios de activación, o como estrategias complementarias para aprendizaje del repertorio coral).

Fuente: Elaboración propia

3.2. Desarrollo y aplicación

La presente investigación de tipo cualitativa tiene por objetivo conocer los beneficios que aporta el canto coral infantil como recurso de musicoterapia, al desarrollo de las habilidades comunicativas y sociales en niños y niñas con TEA que pertenecen al Coro Infantil del Centro de Autismo Sinaloa, en el marco del programa “Taller arTEA”.

3.2.1. Descripción de la población y muestra

La población o universo es definido como un “conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (Hernández et al. 2014, p. 174), por lo que la delimitación de la población en la presente investigación son niños y niñas diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista con edades comprendidas entre 8 y 12 años, usuarios en el Centro de Autismo Sinaloa que formaron parte del Coro Infantil CAS en el marco del programa “Taller arTEA” como una terapia alternativa y complementaria a su tratamiento en el Centro, en el periodo de octubre de 2022 a junio de 2023 descrito con detalle en el apartado anterior (3.1.2).

En la investigación cualitativa, la muestra consta de un grupo de personas, eventos, sucesos o comunidades, sobre los cuales se recolectan los datos, sin necesidad de ser estadísticamente representativa de la población que se estudia, por lo que el tipo de muestras más utilizadas en el enfoque cualitativo son las *no probabilísticas* o *dirigidas*, pues la elección de los elementos depende directamente de las razones relacionadas con las características de la investigación (Hernández et al. 2014).

Dicho lo anterior, para cumplir el propósito de este estudio, se seleccionó una muestra no probabilística o dirigida que consta de cinco sujetos de género masculino y femenino, integrantes del Coro Infantil CAS, y través de una consulta a los padres de familia, estos accedieron voluntariamente a participar en el estudio, por lo que se considera muestra de participantes voluntarios, también llamada muestra autoseleccionada, que de acuerdo con Battaglia (2008b), en esta clase de muestras dirigidas los sujetos se proponen como participantes o responden a una invitación. Es importante destacar que la muestra no probabilística es de gran valor en el enfoque cualitativo, pues logran obtener los casos (personas, objetos, contextos, situaciones) que interesan al investigador y que llegan a ofrecer

una gran riqueza tanto en el proceso de la recolección de datos y su análisis. (Hernández et al. 2014).

En las tablas siguientes, se muestra el perfil de los cinco sujetos de la muestra de la presente investigación

Tabla 6. Perfil Sujeto A

Sujeto A
Masculino, 10 años
Diagnóstico
Fecha de diagnóstico: 02 de octubre de 2019
Trastorno del Espectro Autista (TEA), basado en la Clasificación Americana de Trastornos Mentales 5 (DSM-5), grado 1.
La valoración neurológica concluye que como trastorno comórbido presenta, trastorno por déficit de atención, según los criterios vigentes del DSM-5.
Perfil clínico
Durante la aplicación del ADOS-2 en el Modelo 2 se observa que en el área de la comunicación presenta dificultades al señalar, y en la realización de gestos descriptivos, convencionales, instrumentales o informativos. En el área de la interacción social recíproca, se encuentra disminuido el contacto visual, el mostrar objetos, y la iniciación espontánea de la atención conjunta. Así mismo en el área de comportamientos restringidos y repetitivos se observó el uso estereotipado idiosincrásico de palabras o frases. De acuerdo a estos resultados, el paciente obtuvo una puntuación global de 8 puntos, por lo que se clasifica con ESPECTRO AUTISTA siendo el punto de corte de igual a 8 puntos, con ÍNDICE DE SEVERIDAD de 4 puntos.
Perfil de desarrollo
Conductas internas: Es demasiado ansioso, llora y se ríe muy fácilmente. Ocasionalmente es demasiado dependiente, evita a los demás y prefiere estar solo, tiene contacto visual deficiente y está triste sin haber una razón clara.
Conductas externas: ocasionalmente es impulsivo (actúa sin pensar), tiene berrinches (se tira al piso, llora y grita), desobedece intencionalmente, desafía a quienes tienen autoridad, es testarudo, dice cosas inapropiadas y se comporta de manera inapropiada cuando lo incitan otras personas.

Otras conductas: le cuesta trabajo prestar atención y es más inquieto que otros individuos de su edad. Ocasionalmente se muerde las uñas, rechina los dientes durante la noche, no hace caso y no presta atención a quienes se encuentran a su alrededor.

Conductas críticas: usa lenguaje extraño (repite la misma frase una y otra vez), no está consciente de lo que sucede a su alrededor y tiene un temor inusual a los sonidos (voces de niños que hablan muy fuerte y al ruido del motor de las motocicletas)

Técnicas aplicadas

- Entrevista psicológica
 - Test de Vocabulario en imágenes de Peabody-III (TVIP-III)
 - Escala Wechsler de Inteligencia para los Niveles Preescolar y Primario III (WPPSI-III)
 - Escala de Desarrollo Adaptativo (Vineland-II)
 - Escala de Evaluación para el Autismo Infantil (CARS 2-FH)
 - Escala de Observación para el Diagnóstico de Autismo (ADOS-2)
-

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7. Perfil Sujeto B

Sujeto B

Masculino, 8 años

Diagnóstico

Fecha de diagnóstico: 24 de noviembre de 2021

Trastorno del Espectro Autista (TEA), basado en la Clasificación Americana de Trastornos Mentales 5 (DSM-5), con grado 1 en la comunicación social “Necesita ayuda” y grado 1 en comportamientos restringidos y repetitivos “necesita ayuda”, con trastorno de déficit de atención e hiperactividad predominantemente hiperactivo-impulsivo, con Episodio depresivo moderado con síntomas de ansiedad de inicio temprano, y Trastorno del sueño, sin discapacidad intelectual, sin deterioro del lenguaje acompañante, basado en el DSM-5

Perfil clínico

Durante la aplicación del ADOS-2 en el Módulo 2 se observa que en el área de la comunicación presenta dificultades en la realización de gestos descriptivos, convencionales, instrumentales o informativos, en el área de la interacción social recíproca, se encuentra disminuido el contacto visual, las expresiones faciales dirigidas al examinador el disfrute compartido durante la interacción, las características de las iniciaciones sociales, la cantidad de comunicación social recíproca, así mismo en el área de comportamientos restringidos y repetitivos se observó intereses inusualmente repetitivos o comportamientos

estereotipados, de acuerdo a estos resultados, el paciente objetivo una puntuación total global de 9 puntos, por lo que se clasifica como Autismo siendo el punto de corte de 9 puntos.

Perfil de desarrollo

Conductas internas: Es demasiado dependiente, evita a los demás y prefiere estar solo, tiene dificultades al comer (come muy lento), tiene dificultades al dormir (duerme mucho menos de lo que es típico de su edad), es demasiado ansioso y nervioso, llora y se ríe muy fácilmente, tiene contacto visual deficiente.

Conductas externas: Tiene berrinches, desobedece intencionalmente y desafía a quienes tienen autoridad, es testarudo y huraño, dice cosas o hace preguntas inapropiadas.

Otras conductas: Se muerde las uñas, rechina los dientes durante el día y la noche, le cuesta trabajo prestar atención, no hace caso o no presta atención a quienes se encuentran a su alrededor. Ocasionalmente actúa de manera confianzuda con extraños.

Conductas críticas: Está obsesionado con objetos o actividades (escenas de videos), tiene hábitos o comportamientos raros (hace ruidos repetidamente, mueve las manos de manera extraña), consistentemente prefiere objetos en lugar de personas, usa lenguaje extraño (por ejemplo, tiene conversaciones consigo mismo, dice frases u oraciones que no tienen significado, repite la misma palabra o frase una y otra vez), tiene temor inusual a situaciones comunes (botargas), recuerda información extraña a detalle muchos años después. Ocasionalmente no está consciente de lo que sucede a su alrededor.

Técnicas aplicadas

- Entrevista psicológica
 - Test de Vocabulario en imágenes de Peabody-III (TVIP-III)
 - Escala Wechsler de Inteligencia para los Niveles Preescolar y Primario III (WPPSI-III)
 - Escala de Desarrollo Adaptativo (Vineland-II)
 - Escala de Evaluación para el Autismo Infantil (CARS 2-FH)
 - Escala de Observación para el Diagnóstico de Autismo (ADOS-2)
-

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8. *Perfil Sujeto C*

Sujeto C

Femenino, 8 años de edad

Diagnóstico

Fecha de diagnóstico: 10 de diciembre de 2019

Trastorno del Espectro Autista (TEA), basado en la Clasificación Americana de Trastornos Mentales 5 (DSM-5), con grado 1 y Trastorno por déficit de atención e hiperactividad predominantemente hiperactivo-impulsivo

Perfil de desarrollo

Conductas internas: Evita a los demás y prefiere estar sola, tiene dificultades al comer (come demasiado), tiene contacto visual deficiente (es decir, no mira o no le da la cara a los demás cuando habla o le hablan), evita interacción social, ocasionalmente es demasiado ansiosa.

Conductas externas: Es impulsiva (es decir, actúa sin pensar, no mide riesgos), tiene berrinches, es testaruda y huraña, y dice cosas o hace preguntas inapropiadas.

Otras conductas: Rechina los dientes durante el día o durante la noche, le cuesta trabajo prestar atención, es más activa o inquieta que otros individuos de su edad, ocasionalmente actúa de manera confianzuda con extraños, y se muerde las uñas.

Conductas críticas: Está obsesionada con objetos o actividades, tiene hábitos o comportamientos raros (por ejemplo: hace ruidos repetidamente, mueve las manos de manera extraña, etc.) usa lenguaje extraño (por ejemplo, tiene conversaciones consigo misma, dice frases y oraciones que no tienen sentido, repite la misma palabra o frase una y otra vez), se mece de acá para allá repetidamente, tiene un temor inusual a sonidos, objetos o situaciones corrientes, ocasionalmente no está consciente de lo que sucede a su alrededor (por ejemplo: parece estar “en las nubes”, mira al vacío, etc.)

Técnicas aplicadas

- Entrevista psicológica
 - Test de Vocabulario en imágenes de Peabody-III (TVIP-III)
 - Escala de Desarrollo Adaptativo (Vineland-II)
 - Escala de Evaluación para el Autismo Infantil (CARS 2-ST)
-

Fuente: Elaboración propia

Tabla 9. *Perfil Sujeto D*

Sujeto D

Femenino, 12 años de edad

Diagnóstico

Fecha de diagnóstico: 17 de marzo de 2020

Trastorno del Espectro Autista (TEA), basado en la Clasificación Americana de Trastornos Mentales 5 (DSM-5), con grado 1

Perfil de desarrollo

Conductas internas: Se ríe muy fácilmente. Ocasionalmente es demasiado dependiente, tiene dificultades al dormir (tarda en conciliar el sueño), es demasiado ansiosa y tiene contacto visual deficiente.

Conductas externas: Ocasionalmente se comporta de manera inapropiada cuando la incitan otras personas.

Otras conductas: Ocasionalmente le cuesta trabajo prestar atención, y es más inquieta que otros individuos de su edad.

Conductas críticas: Usa un lenguaje extraño (tiene conversaciones consigo misma en público), tiene un temor inusual a sonidos, objetos o situaciones corrientes (ruidos fuertes, cohetes pirotécnicos, al ruido del camión de la basura, motor de los camiones urbanos y miedo a los perros grandes). Ocasionalmente está obsesionada con objetos (oso de peluche). Expresa pensamientos que no tienen sentido, prefiere objetos en lugar de personas, se mece de acá para allá repetidamente y recuerda información extraña en detalle muchos años después.

Técnicas aplicadas

- Entrevista psicológica
 - Test de Vocabulario en imágenes de Peabody-III (TVIP-III)
 - Escala Wechsler de Inteligencia para niños (WISC-IV)
 - Escala de Desarrollo Adaptativo (Vineland-II)
 - Escala de Evaluación para el Autismo Infantil (CARS 2-HF)
-

Fuente: Elaboración propia

Tabla 10. *Perfil Sujeto E*

Sujeto E

Masculino, 11 años de edad

Diagnóstico

Fecha de diagnóstico: 22 de agosto de 2019

Trastorno del Espectro Autista (TEA)

Resumen del diagnóstico:

El paciente cumple con los criterios de Trastorno del Espectro Autista, por ello requiere ayuda notable para establecer interacción social recíproca, requiere ayuda muy notable en el área de la comunicación y ayuda para el manejo de las conductas restrictivas repetitivas, no asociado a condición genética o trastorno del neurodesarrollo.

Con base en los resultados de la Entrevista para el Diagnóstico del Autismo Revisada (ADI-R), se determina que, en la escala de ayuda, el paciente:

- a) Interacción social recíproca: necesita ayuda nivel 2, notable.
- b) Comunicación: necesita ayuda nivel 3, muy notable
- c) Conductas restrictivas repetitivas: necesita ayuda nivel 1
- d) Condición médica, genética o factor ambiental: sin identificar
- e) Trastorno del neurodesarrollo mental conductual: sin identificar

Respecto a la conducta actual del usuario y con base en el análisis de los resultados de la Escala de Observación para el Diagnóstico del Autismo-2 (ADOS-2) se determina que existe:

En las áreas de:

- f) Afectación social
- g) Comportamiento restringido y repetitivo

Una puntuación total global de 8 puntos, por lo que se clasifica con Espectro Autista, siendo el punto de corte 8 puntos.

Fuente: Elaboración propia

3.2.2. Instrumento

Uno de los instrumentos de recolección de datos utilizados en el marco de la investigación cualitativa es la entrevista, que de acuerdo a López-Cano y Cristobal (2014), es una interacción verbal que se da cara a cara y está constituida por una serie de preguntas y respuestas orientadas a objetivos específicos, por su parte Ginesi (2018), menciona que el aspecto más valorado de las entrevistas es la posibilidad de recopilar información directamente de los protagonistas, a quien les llama “informantes”, y es a través del contacto directo y el diálogo, que el investigador puede llegar a conocer y dar voz a ese conjunto de vivencias del otro, lo que enriquece la investigación y proporciona conocimiento de la realidad social que le rodea. Por este motivo se tomó la entrevista como instrumento para la recolección de datos, seleccionando la entrevista semiestructurada, la cual Hernández et al. (2014) describe como flexible, pues permite al entrevistado expresar con amplitud sus ideas, inclusive el

entrevistador puede ajustar las preguntas de acuerdo con las respuestas del participante, en el mismo orden de ideas, López-Cano y Cristóbal (2014) afirma que aunque en la entrevista semi estructurada existe un guion, este puede modificarse durante la charla.

Con base en lo anterior, se aplicó entrevista semiestructurada a los padres o madres de los cinco sujetos muestra de la investigación, a la psicoterapeuta que colaboró durante el programa de musicoterapia, así como a los sujetos estudiados, con el fin de conocer las habilidades comunicativas y sociales logradas a través del canto coral infantil desde la musicoterapia en los integrantes del Coro Infantil CAS del programa “Taller arTEA”.

3.2.3. Aplicación

La recogida y tratamiento de los datos se llevó a cabo de acuerdo con la legislación aplicable en materia de privacidad, adoptando las medidas oportunas para garantizar la debida protección de los datos en todo momento, sin violación alguna de la confidencialidad, los cuales se procesaron electrónicamente de manera anónima, según lo establecido por el Reglamento General de Protección de Datos vigente desde mayo de 2018.

La entrevista semiestructurada fue aplicada a los padres o madres de los cinco sujetos muestra de la investigación, a la psicoterapeuta acompañante del programa de musicoterapia “Taller ArTEA” y a los sujetos mismos. Previo a la entrevista se les dio a conocer los objetivos de la investigación, se dio lectura al documento consentimiento informado general participante el cual firmaron en acuerdo. Las entrevistas tuvieron lugar en el Centro de Autismo Sinaloa, acordando días y horas accesibles para los entrevistados, dividiéndolos en dos grupos, por lo que se dieron en dos fechas: 27 de noviembre de 2023 y 7 de diciembre del mismo año.

Al iniciar la entrevista con cada sujeto, se les preguntó si se podía grabar el audio de la entrevista, a lo que ellos asintieron. Se utilizó para la grabación un iPad como dispositivo para obtener el audio. Iniciada la entrevista, la charla fluyó amablemente, en la cual a través de un guion semi estructurado diseñado de acuerdo con la edad y perfil de los participantes, los entrevistados pudieron contestar preguntas relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas que se logran desarrollar a través del canto coral infantil como recurso de musicoterapia, teniendo la libertad de modificar o profundizar en el guion durante la charla. En el caso de las entrevistas aplicadas a los niños, estuvieron enfocadas a conocer su preferencia por cantar solos o acompañados, las emociones que le produce el canto colectivo

para describir su desempeño comunicativo durante la entrevista. Todos los entrevistados aportaron información útil para el desarrollo de la investigación.

4. Resultados y discusión

4.1. Resultados

4.1.1. Análisis de las entrevistas

En este apartado se realiza el análisis de las entrevistas realizadas a los participantes de la presente investigación, tanto a los padres o madres de los cinco sujetos muestra estudiados, a la psicoterapeuta del Centro que acompañó y colaboró durante el programa de musicoterapia, así como a los mismos sujetos, que representan una muestra de los integrantes del Coro Infantil CAS del programa “Taller arTEA”. Las entrevistas se realizaron con el objetivo de conocer las habilidades comunicativas y sociales logradas a través del canto coral infantil como recurso de musicoterapia en niños y niñas con TEA del programa antes mencionado.

4.1.1.1. Resultados de las entrevistas aplicadas los padres o madres de los sujetos.

Se presenta a continuación el análisis de las entrevistas realizadas los padres o madres de familia de los cinco sujetos muestra estudiados, para conocer desde su valoración si hubo mejoras en las habilidades comunicativas y sociales en sus hijos (as), que se hayan logrado a través del canto coral infantil.

La primera pregunta realizada a estos participantes gira en torno a las habilidades sociales:

¿Considera que las habilidades sociales de su hijo(a) mejoraron a través del canto coral infantil durante su tiempo en el programa del “Taller arTEA” de CAS? ¿Porqué?

El total de los entrevistados respondieron afirmativamente, mencionando el gusto de sus hijos por socializar y convivir con sus amigos del coro, hacer trabajo en equipo, inclusive el poder hacer amigos por primera vez.

Al respecto una madre de familia expresa “mi hijo no tenía amistad con ningún niño, no le gustaba socializar para nada...a los niños del coro los quiere mucho y los extraña...se ven y se abrazan y les da gusto verse” (madre de sujeto B, comunicación personal, 27 de noviembre de 2023), en el mismo sentido, se ofrece la siguiente respuesta “ella tenía mucha dificultad de socializar con sus semejantes, entonces aprendió lo que era un equipo, lo que era una amistad” (madre de sujeto C, comunicación personal, 27 de noviembre de 2023).

La segunda pregunta se planteó con el objetivo de conocer el desarrollo de las habilidades comunicativas en los niños del Coro Infantil CAS, formulada de la siguiente manera:

¿Considera que las habilidades comunicativas de su hijo(a) mejoraron a través del canto coral infantil durante su tiempo en el programa del “Taller arTEA” de CAS? ¿Porqué?

El total de los padres o madres de familia entrevistados respondieron positivamente, afirmando además el desarrollo de habilidades de lenguaje y la expresión de sus emociones. Al respecto una madre de familia comenta:

Si, yo creo que sí, no era muy expresivo...casi no expresaba lo que el siente, y ahora con lo del coro ya es más expresivo, y ya nos dice mucho de lo que está sintiendo, no me gusta, me frustra, me enoja o me gusta mucho...y eso se me hace que se manifestó con el coro (madre de sujeto B, comunicación personal, 27 de noviembre de 2023).

En cuanto al desarrollo del lenguaje, la madre del sujeto C menciona:

El lenguaje también mejoró, hizo que ella pudiera comunicarse mejor con sus semejantes que era lo que más se le dificultaba. El escuchar y el aprender a repetir correctamente lo que le estaban indicando le ayudó demasiado, y el poder relacionar el sonido y una palabra y como lo mencionaba, además eso le dio un tema de conversación con otras personas... poder compartir lo que ella aprendía cada vez que venía (madre de sujeto C, comunicación personal, 27 de noviembre de 2023).

En el mismo sentido, la madre del sujeto E afirma que su hijo, quien no se comunicaba, mejoró considerablemente en este aspecto: “Pues en la plática, porque no se comunicaba mucho, no conversaba y si sentí que empezó a conversar más” (madre de sujeto E, comunicación personal, 7 de diciembre de 2023).

Una madre de familia expresa que el desarrollo de sus habilidades comunicativas logradas en el coro, le ayudó en el proceso de cambio y adaptación al ingresar a una nueva etapa escolar.

Si se desarrollaron y me gustó que la niña venía bien contenta a los ensayos...noté el desarrollo en un cambio que tuvo ella de la primaria a la secundaria, como es otro ambiente yo pensé que a la niña le iba como que afectar... veo que no le afectó tanto, la vi más abierta, como que lleva una buena comunicación con los maestros...la noto

que no tuvo ese estancamiento. (madre de sujeto D, comunicación personal, 7 de diciembre de 2023).

Como última parte de la entrevista realizada a los padres o madres de familia, se les preguntó si deseaban agregar algo más, dicha pregunta abrió la oportunidad de obtener resultados adicionales en la investigación. La mayoría de las madres manifestaron el desarrollo de las habilidades emocionales en sus hijos que se dio a través de su experiencia con la música coral (seguridad, felicidad, bienestar, tolerancia, autocontrol, manejo de la frustración, reconocimiento y manejo de las emociones, vencer el pánico, entre otras). Algunas de las respuestas fueron: “Cuando ella sabía que venía al coro venía muy pero muy contenta, el rato que salía aquí en el receso que le daban salía muy contenta, muy participativa y feliz” (madre de sujeto D, comunicación personal, 7 de diciembre de 2023), adicionalmente las madres de los sujetos A y C mencionan:

Le sirvió mucho, más porque él se frustra mucho y no hubo esas situaciones, no hubo crisis, al contrario, era fascinación... todo estuvo como en conjunto, su seguridad, control de sus emociones, porque no hubo frustraciones, mejoró su lenguaje, sus habilidades sociales, o sea fue en todos los campos de su condición, fue todo positivo (madre de sujeto A, comunicación personal, 27 de noviembre de 2023)

Ella en este programa avanzó muchísimo, no solamente en lo que fue el lenguaje, lo que fue la comunicación sino también en lo emocional, ella tenía anteriormente muchas crisis, lloraba mucho, una niña muy sentimental, y yo sentí que eso cambió demasiado desde que empezó a tomar el programa, se miraba más feliz, más entusiasmada y hasta la fecha lo sigue manifestando... por medio de la música ella ha aprendido a autorregularse y poder seguir con su día de forma normal sin verse afectada...le ha ayudado a mucho a poder estar en un lugar donde hay música fuerte y aprender a disfrutar y no entrar en una crisis como pasaba. Esa es su forma de regularse, si pasó algo malo que a ella la haya estresado no hay otra cosa que la calme más que escuchar música (madre de sujeto C, comunicación personal, 27 de noviembre de 2023)

4.1.1.2. Resultados de la entrevista realizada a la psicoterapeuta del Centro de Autismo Sinaloa que acompañó y colaboró en las sesiones del programa de musicoterapia

La entrevista realizada a la psicoterapeuta que acompañó y colaboró en el programa de musicoterapia “Taller arTEA”, se dividió en dos dimensiones como la aplicada a los padres o madres de familia, para conocer las habilidades comunicativas o sociales desarrolladas en los sujetos estudiados, desde su valoración como especialista.

Se hizo una pregunta introductoria para conocer su función como psicoterapeuta en el Centro de Autismo Sinaloa, en la que compartió su experiencia.

Posteriormente se realizó la pregunta: ¿Considera que las habilidades sociales de los pacientes mejoraron a través del canto coral infantil durante su estancia en el programa “Taller arTEA” de CAS?

La respuesta fue positiva, al afirmar que hubo un cambio muy visible en este aspecto, pues durante las sesiones los niños podían tener más conciencia del otro, lo cual podía identificar en acciones como cuando que los niños se interesaban por aprender el nombre de sus compañeros, observaban quien era el más pequeño, el más alto, el que cantaba mejor, etc.

Menciona que el pertenecer al coro, les dio sentido de pertenencia, al referir lo siguiente:

Se dio una integración total ya para el final de este curso, en donde ellos pudieron pertenecer a un grupo, en este caso que es un grupo coral en donde tiene que ser todos uno mismo, entonces ellos lograron esa parte y la verdad fue muy impresionante el cambio, también se pudo regular mucho su conducta. (Psicoterapeuta del CAS, comunicación personal, 7 de diciembre de 2023).

Agrega que los niños desarrollaron adicionalmente habilidades emocionales (se daban un abrazo, se saludaban, se ayudaban), de atención, cognición (análisis de pensamiento, comprensión, memorización de las canciones), además de habilidades musicales.

En cuanto a la segunda dimensión de la entrevista se realizó la pregunta ¿Considera que las habilidades comunicativas de los pacientes mejoraron a través del canto coral infantil durante su estancia en el programa “Taller arTEA” de CAS?

La entrevistada afirma que los niños participantes en el coro presentan un aumento en la intención comunicativa, expresando sus sentimientos, voluntades, tienen interés por

preguntar y responder, así también presentan más opciones de respuesta, procesos que los lleva a mejorar su propia comunicación y a comunicarse con sus compañeros.

4.1.1.3. Resultados de las entrevistas aplicadas a los niños y niñas del Coro Infantil CAS

Las entrevistas realizadas a los niños y niñas del Coro Infantil CAS del programa de musicoterapia “Taller arTEA”, se realizaron de manera complementaria con el objetivo de conocer su intención comunicativa mediante la narrativa que se dio durante la entrevista, así como conocer aspectos emocionales que les produjo el canto coral. Se obtuvieron los siguientes resultados:

El total de los sujetos entrevistados que formaron parte del Coro Infantil del Centro de Autismo Sinaloa, manifestaron su gusto por cantar, expresando algunas emociones como felicidad, bienestar, relajación y nervios.

En cuanto a la pregunta ¿Cómo te gusta más cantar, solo o en el coro con tus amigos? El total de los niños y niñas entrevistados manifestaron su preferencia por cantar en coro, expresando su gusto por estar acompañados de amigos, ya que involucra a más personas y les hace sentir seguros, conjuntamente pueden hacer trabajo en equipo. Al respecto el sujeto C responde: “Siento bonito...cuando estoy sentada con dos amigos a los lados, me gusta oírlos...me siento muy bien porque...la voz no es de uno solo...es de todos” (sujeto C, comunicación personal, 27 de noviembre de 2023)

Es interesante el que manifiesten algunas emociones positivas al estar acompañados y establecer relaciones sociales: “Cuando estoy en el coro con mis amigos...me pone feliz y me hace alegría también” (Sujeto E, comunicación personal, 7 de diciembre de 2023).

Uno de los objetivos del programa de musicoterapia “Taller arTEA” es tener presentaciones públicas como muestra de desempeño, por lo que los niños y niñas del Coro Infantil CAS tuvieron durante su estancia en el programa, cinco participaciones musicales en distintos espacios y recintos culturales con el fin de desarrollar habilidades de socialización, adaptación y autocontrol, las cuales fueron mejorando durante el proceso. Al respecto se les planteó la siguiente pregunta:

¿Qué experiencia tuviste cuando cantaste ante un público en los conciertos del Coro Infantil CAS?

El total de los sujetos entrevistados manifestaron felicidad y emoción ante la experiencia de cantar en los conciertos, ya que sus padres estarían en el público y recibirían aplausos, aunque también expresan haber experimentado nervios por situaciones como estar ante extraños o la dificultad para ver a sus padres.

En cuanto a la pregunta ¿Qué habilidades aprendiste en el Coro Infantil CAS? Algunas de las respuestas obtenidas fueron:

- aprender a afinar mi voz y poder cantar un poco mejor
- aprendí nuevas canciones
- aprendí a cantar
- hablar más para poder cantar más bonito

A los sujetos con habilidades de lenguaje más desarrolladas se les realizó la pregunta ¿Crees que mejoraron tus habilidades sociales y comunicativas? A lo que respondieron afirmativamente, mencionando que hicieron nuevos amigos.

Como parte del repertorio que conformó la literatura coral del programa del “Taller arTEA” incluía piezas en idiomas y lenguas extranjeras (para fortalecer el desarrollo de las habilidades de lenguaje), piezas que fueron bien recibidas por los niños y niñas del coro, algunas de las canciones favoritas de los entrevistados son: La escala musical, Tifeu (en lengua zapoteca), Oda a alegría de Beethoven y Aram sam sam (árabe).

Para finalizar la entrevista con los niños y niñas del Coro Infantil CAS, se les preguntó si querían agregar algo más a la misma, se obtuvieron respuestas muy interesantes que dan gran valor a la investigación y reafirman el desarrollo de sus habilidades comunicativas y sociales al expresar su gusto por cantar y estar en el coro, una de las respuestas a tal pregunta fue:

El canto puede ser muy bonito...creo que para poder llegar al fondo del iceberg de todo esto de la felicidad tienes que ir a ser voluntario y cantar, pues cantar es bastante bonito, y aparte tener gente aplaudiéndote es también bonito, lo cual si recomendaría ir a clases de canto” (Sujeto A, comunicación personal, 27 de noviembre de 2023)

4.2. Discusión

Los resultados de las entrevistas realizadas a los participantes, tanto a los padres o madres de los cinco sujetos estudiados, a la psicoterapeuta del Centro que acompañó y colaboró durante el programa de musicoterapia, así como a los sujetos mismos, que representan una muestra de los integrantes del Coro Infantil CAS del programa “Taller arTEA”, arrojan que hubo una mejora significativa en las habilidades comunicativas y sociales, las cuales se pudieron lograr a través del canto coral infantil, lo que concuerda con los resultados encontrados en los estudios de Bédard-Bruyère (2021); Eilat y Raichel (2016); Jia y Jussin (2023).

En cuanto al desarrollo de las habilidades sociales, la totalidad de los padres/madres de familia de los sujetos del estudio, manifiestan una mejora en esta área, mencionando el gusto de sus hijos por socializar y convivir con sus amigos del coro, hacer trabajo en equipo, inclusive el poder hacer amigos por primera vez, resultados que confirman los estudios de Andrade, Villalobos y Malaver (2016); Reitman (2005); Kern y Aldridge (2006); Stephens (2008); Finnigan y Starr (2010), quienes mencionan que la musicoterapia permite a los niños con autismo fomentar sus habilidades sociales desde el contacto visual, el comportamiento y el inicio espontáneo de interacciones sociales.

De manera similar, la entrevista realizada a la psicoterapeuta del CAS involucrada en el programa de musicoterapia, confirma que el canto coral infantil favorece el desarrollo de las habilidades sociales, mencionado que a través del coro, se dio una integración total en los niños, desarrollando el sentido de pertenencia grupal. En este sentido, Benito (2019) menciona que el canto coral promueve el trabajo cooperativo y el desarrollo socioafectivo, mientras que Jia y Jussin (2023), afirman que la instrucción coral tiene un efecto significativo en la interacción social de los niños con autismo.

De acuerdo con Overy y Molnar-Szakacs et al. (2009), las actividades musicales en grupo fomentan la imitación, el respeto por el turno de palabra, la reciprocidad social, la atención conjunta y la empatía.

Acercas de las habilidades comunicativas, el total de los padres/madres de familia entrevistados manifiestan que sus hijos (as) han mejorado considerablemente en esta habilidad, afirmando el desarrollo del lenguaje y la expresión de sus emociones. Estudios realizados como el de Farmer (2003); Gold, Wigram y Elephant (2006), mencionan que la

musicoterapia aplicada a pacientes con TEA mejora las habilidades comunicativa verbales, no verbales y gestuales; similar son los resultados Talavera y Gértrudix (2016); por su parte Poch (2011) menciona que la música es el medio idóneo para promover habilidades de expresión y diálogo, mientras que Ferrer (2011) expresa que el acto comunicativo en un coro siempre está presente entre sus integrantes, así como entre sus integrantes con el público.

La valoración de la psicoterapeuta en la entrevista afirma que hay un aumento en la intención comunicativa de los sujetos estudiados, quienes expresan sus sentimientos, voluntades, tienen interés por preguntar y responder, así también presentan más opciones de respuesta, procesos que los lleva a mejorar su propia comunicación y a comunicarse con sus compañeros; en este mismo sentido, Wan y Schlaug (2010); Kern, Wolery y Aldridge (2007); Finnigan y Starr (2010) afirman que el canto es el medio de comunicación idóneo para promover el lenguaje y favorece la memorización.

Las entrevistas realizadas a los niños y niñas del coro, quienes son los sujetos de estudio, se realizaron con el objetivo de conocer su intención comunicativa mediante la narrativa utilizada en la entrevista, en la que se pudo observar una mejora en sus habilidades de comunicación y lenguaje, encontrando resultados adicionales a los planteados en los objetivos de la presente investigación.

La totalidad de los niños y niñas entrevistados expresaron su gusto por el canto, mencionando que el acto de cantar les provoca emociones como felicidad, bienestar y relajación. El 100% de los sujetos confirmó su preferencia por cantar en coro, que de manera individual, ya que les hace sentir seguros, acompañados, por lo que es un medio propicio para hacer amigos, hecho que les motiva. En este contexto, Pascual (2002) afirma que el canto es un medio idóneo para la expresión personal por lo que recomienda que todos los niños deberían cantar, enfatizando que el canto coral produce una gran satisfacción personal y es un importante factor de socialización.

De acuerdo con Poch (1972), los niños con autismo demuestran un gusto innato por la música de buena calidad y tienen sensibilidad al elemento armónico, mismo que está presente en la música coral a la que se hace referencia en este estudio.

La mayoría de los padres/madres de familia entrevistados, proporcionaron información complementaria y valiosa en cuanto al desarrollo de otras habilidades, por ejemplo,

habilidades emocionales como seguridad, felicidad y bienestar, en este sentido, Benenson (1977) menciona que la música es un medio intermediario para establecer contacto y crear vínculos afectivos con los niños autistas.

Algunos padres/madres de familia manifestaron que gracias al programa de musicoterapia, sus hijos lograron control y reconocimiento de sus emociones, referido también como autocontrol, coincidiendo con Poch (2011) quien expone que la música tiene un efecto de sedación en los niños con autismo, ideal para momentos de tensión, descontrol y rabietas; en el mismo sentido, Wigram (2002) y Reitman (2005) afirman que los niños con autismo pueden desarrollar flexibilidad y tolerancia al cambio a través de la musicoterapia.

Otras habilidades mencionadas por los entrevistados son: tolerancia, manejo de la frustración, vencer el pánico, atención, habilidades cognitivas y habilidades musicales.

5. Conclusiones

El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo conocer los beneficios que aporta el canto coral infantil como recurso de musicoterapia al desarrollo de las habilidades comunicativas y sociales en niños y niñas con TEA entre 8 y 12 años de edad, que pertenecen al Coro Infantil CAS (Centro de Autismo Sinaloa) en el marco del programa “Taller arTEA”, desarrollado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México.

Para el logro de dicho propósito, se planteó una ruta metodológica llevada a cabo a través de los objetivos específicos descritos a continuación.

Se comenzó por una consulta de literatura académica acerca de los beneficios de la musicoterapia y su relación con el Trastorno del Espectro Autista en la etapa infantil. La literatura revisada muestra que la musicoterapia es un método de intervención efectivo para tratar los déficits en las habilidades comunicativas y sociales que manifiestan los pacientes con TEA, sin embargo, las investigaciones realizadas en torno a este tema no son abundantes ni suficientes.

En cuanto al segundo objetivo específico planteado “hacer una revisión teórica acerca de los beneficios del canto coral infantil y su relación con el TEA”, se pudo constatar a través de la literatura revisada, que el canto coral infantil es un método poco usado en la musicoterapia aplicada a niños con TEA, en una revisión literaria exhaustiva tan solo se encontraron tres estudios (dos en inglés y uno en francés) que utilizan el canto coral infantil como una intervención en el autismo. El primero y muy reciente es el de Jia y Jussin (2023) en el que expone el uso de la pedagogía coral en musicoterapia aplicada en niños con TEA en China para el desarrollo de habilidades sociales y lingüísticas. El segundo estudio referenciado es el de Eilat y Raichel (2016) en el que se examinó el papel de un coro inclusivo en Israel con niños neurotípicos y niños con autismo; por último, se analizó el trabajo de Bédard-Bruyère (2021) que tiene por objetivo comprender como una actividad extracurricular de canto coral puede contribuir al desarrollo de habilidades sociales en niños autistas. Por lo que es necesario continuar con esta línea de investigación, para comprobar y difundir el canto coral infantil como un recurso efectivo de musicoterapia para la población infantil con TEA.

El tercer objetivo planteado fue llevar a cabo el programa de musicoterapia, el cual se realizó en el marco del “Taller arTEA”, un programa piloto bajo las propuestas de la terapia de artes expresivas (musicoterapia y arteterapia) que ofrece el Centro de Autismo Sinaloa (CAS), apoyado por el Instituto Sinaloense de Cultura, en búsqueda de promover la actualización en las prácticas creativas y alternativas para mejorar el servicio que se ofrece a los usuarios del CAS. Llevado a cabo en el periodo de octubre de 2022 a junio de 2023.

Los pacientes beneficiados para recibir las mencionadas terapias alternativas fueron seleccionados de acuerdo a sus características, perfil psicológico y gusto artístico, pudiendo elegir entre el taller de coro infantil y el taller de pintura.

Las sesiones de coro estuvieron dirigidas por una especialista en dirección coral infantil y acompañada por una psicóloga de terapia conductual. Todas las sesiones se llevaron a cabo en el Centro de Autismo Sinaloa, con 12 niños integrantes del coro (10 hombre y 2 mujeres). Se aplicaron los lineamientos de musicoterapia activa-creativa usando como recurso el canto coral infantil.

Vale la pena agregar que, gracias a la cultura de la inclusión, existen algunos coros inclusivos donde niños con TEA y otras necesidades educativas de aprendizaje se integran con niños neurotípicos como sucede en los contextos escolares actuales, sin embargo, el Coro Infantil CAS está integrado en su totalidad por niños autistas, característica que lo hace ser un caso particular y muy especial.

Para conocer los resultados del programa de musicoterapia con canto coral infantil, se determinó una muestra de la población conformada por cinco sujetos de género masculino y femenino, integrantes del Coro Infantil CAS. Posteriormente se realizaron entrevistas semiestructurada a los padres o madres de los sujetos, a la psicoterapeuta colaboradora del programa de musicoterapia, así como a los sujetos de la investigación, con el fin de conocer las habilidades comunicativas y sociales logradas a través del canto coral infantil. Dicha recolección de datos se llevó a cabo con éxito y sin contratiempos. Todos los entrevistados aportaron información útil y valiosa para el desarrollo de la investigación.

Por último, se analizaron y describieron los resultados obtenidos de las entrevistas de todos los participantes, para determinar si existen beneficios en el desarrollo de las habilidades

comunicativas y sociales, logradas a través del canto coral infantil como recurso de musicoterapia en los sujetos estudiados. Dicho análisis se muestra en el punto 4.1 y 4.2.

Tras finalizar la investigación, se llegó a la siguiente conclusión:

El canto coral infantil es un recurso de musicoterapia efectivo y motivador para desarrollar las habilidades comunicativas y sociales en niños y niñas con TEA que integran el Coro Infantil CAS (Centro de Autismo Sinaloa) en el marco del programa "Taller arTEA", por lo que puede llegar a convertirse en un método efectivo para ser utilizado con más frecuencia en la población infantil con TEA. Es importante por lo tanto, promover su efectividad para la actualización en las prácticas creativas y alternativas de la musicoterapia.

6. Limitaciones y Prospectiva

6.1. Limitaciones

Una limitación del presente trabajo de investigación, es no haber podido llevar a cabo una investigación mixta para obtener datos cuantitativos que permitan medir algunos aspectos de la realidad social y ofrecer explicaciones cuantitativas del fenómeno social estudiado, lo cual no se logró por falta de tiempo, pues no se alcanzó a aplicar a la totalidad de la muestra los instrumentos de Escala de Desarrollo Adaptativo (Vineland II) y el Test de vocabulario en imágenes de Peabody-III (TVIP-III) posterior a las sesiones de musicoterapia que permitieran hacer un comparativo estadístico del desarrollo de sus habilidades comunicativas y sociales respecto a los primeros resultados obtenidos en el diagnóstico de cada sujeto por parte del Centro de Autismo Sinaloa.

6.2. Prospectiva

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de las entrevistas semiestructuradas realizadas a los sujetos de la presente investigación, se encontró algunas manifestaciones de habilidades emocionales desarrolladas a través de la música coral en los niños y niñas con TEA del Centro de Autismo Sinaloa, por lo que en este aspecto se puede continuar y ampliar la línea de investigación para abordar en futuros trabajos, la adquisición de habilidades emocionales.

De manera similar se puede emprender un estudio cuantitativo o mixto a través del empleo de instrumentos como la Escala del Desarrollo Adaptativo Vineland que determina el nivel de habilidades adaptativas (comunicación, vida diaria y socialización) así como instrumentos para medir el nivel de lenguaje y comunicación como el Test de vocabulario en imágenes de Peabody-III, a través de un trabajo experimental con diseños de tipo pretest-postest, para ofrecer un comparativo estadístico de las habilidades comunicativas y sociales desarrolladas a través del canto coral infantil.

Referencias bibliográficas

- Alcantud Marín, F., Rico, D., & Lozano, L. (2012). *Trastornos del Espectro Autista: Guía para padres y profesionales*. Centro Universitario de Diagnóstico y Atención Temprana. Universidad de Valencia.
- Alvin, J. (1967). *Musicoterapia*. Barcelona: Paidós Ibérica, S.A.
- American Psychiatric Association (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5ª ed.). Washington DC: American Psychiatric Association.
- American Psychiatric Association. (2014). *DSM-5: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales*. Editorial médica panamericana.
- Andrade, J., Malaver, M., & Villalobos, B. (2016). Efecto de un programa de musicoterapia sobre las habilidades sociales de niños con el trastorno del espectro autista. *Revista Estudiantil URU*, 4, 83-94.
- Asociación de Musicoterapeutas en México. (2023). Musicoterapia en Mexico. Recuperado en Diciembre, 2023 de <https://www.musicoterapiamexico.org/musicoterapia.html>
- Battaglia, M. P. (2008b). Nonprobability sampling. *Encyclopedia of survey research methods*, 1, 523-526.
- Bédard-Bruyère, F. (2021). *Développement social de l'enfant autiste par le chant choral: trois études de cas* (Doctoral dissertation). Université Laval.
- Benenzon, R. O. (1977). La musicoterapia en el grupo familiar del niño autista. *Revista Musical Chilena*, 31(139-1), 28-37.
- Benenzon, R. O. (1981). *Manual de musicoterapia*. Paidós.
- Benenzon, R. (1991). *Teoría de la musicoterapia*. Mandala Ediciones.
- Benenzon, R. (2000). *Musicoterapia: de la teoría a la práctica*. Barcelona: Paidós.
- Benenzon, R. (2004). *Teoría de la musicoterapia*. Mandala Ediciones.
- Benito, R. (2019). *La práctica del canto colectivo: beneficios desde las perspectivas socioafectiva y emocional*. (Tesis doctoral). Universidad de Córdoba.

- Blasco, J. y Bernabé, G. (2016). La musicoterapia en el contexto escolar: estudio de un caso con trastorno del espectro autista. *Revista electrónica de LEEME*, 37, 1-19.
- Blood, A. J., & Zatorre, R. J. (2001). Intensely pleasurable responses to music correlate with activity in brain regions implicated in reward and emotion. *Proceedings of the national academy of sciences*, 98(20), 11818-11823.
- Bruscia, K. E. (1987). *Improvisational models of music therapy*. Charles C Thomas, Publisher.
- Bruscia, K. E. (2007). *Musicoterapia Métodos y prácticas*. Editorial Pax México.
- Bruscia, K. (2016). *Definiendo la musicoterapia*. Barcelona: Barcelona Publishers.
- Calleja-Bautista, M., Sanz-Cervera, P., & Tárraga-Mínguez, R. (2016). Efectividad de la musicoterapia en el trastorno de espectro autista: estudio de revisión. *Papeles del psicólogo*, 37(2), 152-160.
- Clift, S. M., & Hancox, G. (2001). The perceived benefits of singing: findings from preliminary surveys of a university college choral society. *The journal of the Royal Society for the Promotion of Health*, 121(4), 248-256.
- Cope, D. (1991). *Computers and Musical Style*. Madison, WI: A-R Editions.
- Costa-Giomi, E. (2005). Does music instruction improve fine motor abilities?. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1060(1), 262-264.
- Creswell, J. W. (2013b). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3a. ed.). Thousand Oaks, CA, EE. UU. SAGE.
- Eilat, Y., & Raichel, N. (2016, February). An inclusive school choir for children with autism in Israel: Using grounded theory to explore the perceived benefits and challenges. In *Voices: A World Forum for Music Therapy*, 16, (1).
- Farmer, K. (2003). *Effect of Music vs. Nonmusic Paired with Gestures on Spontaneous Verbal and Nonverbal Communication Skills of Children with Autism Between the Ages 1-5*. (Tesis doctoral). Tallahassee, Florida State University (School of music)
- Federico, G. F. (2019). *El niño con necesidades especiales. Neurología y musicoterapia*. Madrid: Kier.
- Fernández, J. (2013). Cantar en un coro, salud a todo pulmón. *La Vanguardia Suplemento*.

- Fernández Herranz, N. S. (2013). *Las agrupaciones corales y su contribución al bienestar de las personas: percepción de las aportaciones del canto coral a través de una muestra de cantores*. [Tesis doctoral]. Universidad Carlos III de Madrid.
- Ferrer Miquel, R. (2009). El canto coral y las orquestas infantiles, una educación en valores= Choir singing and children's orchestras, an education in values. © *Eufonía: didáctica de la música*, 2009, núm. 45, p. 30-38.
- Ferrer, R. (2011). *El cant coral infantil educa en valors, hàbits i competències*. [Tesis doctoral]. Universitat de Girona, Girona.
- Finnigan, E., & Starr, E. (2010). Increasing social responsiveness in a child with autism: A comparison of music and non-music interventions. *Autism*, 14(4), 321-348.
- Fubini, E. (1992). *La estética de la música desde la Antigüedad hasta el siglo XX*. Alianza Música
- García-Franco, A., Alpizar-Lorenzo, O. A., & Guzmán-Díaz, G. (2019). Autismo: revisión conceptual. *Boletín Científico de la Escuela Superior Atotonilco de Tula*, 6(11), 26-31.
- Garrote, D., Pérez, G., & Serna, R. M. (2018). Effects of Musicotherapy in Autistic Spectrum Disorder. *Revista De Educación Inclusiva*, 11(1), 175-192.
- Gauna, G., Giacobone, A. y Licastro, L. (2015). *Musicoterapia en la infancia*. Tomo 1. Editorial Diseño.
- Ginesi, G. (2018). Seguir el discurso. La entrevista en profundidad en la investigación musical. En sociedad de Etnomusicología, *Colección: Instrumentos para la investigación musical*, 2, 100 pp.
- Ginger, S. (2005). *Gestalt: el arte del contacto*. Barcelona: Integral.
- Gold, C., Wigram, T., y Elephant, C. (2006). Music therapy for autistic spectrum disorder (Review). *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2.
- González, I. (2015). *El libro perdido de Aristóteles*. Madrid. Dykinson.
- González, C. L. (2018). El Canto Coral Infantil como herramienta para mejorar la comunicación en niños y jóvenes: un estado de la cuestión. In *Comunicación y música: mensajes, manifestaciones y negocios*. (p. 33). Sociedad Latina de Comunicación Social.
- Gordon, E. (2007). *Learning Sequences in Music*. GIA Publications, Inc. Chicago.

- Guthrie, W. K. C. (1973). *Orfeo y la Religión Griega*. Buenos Aires: Edit. Universitaria de Buenos Aires
- Hargreaves, David J. (1999), "The Functions of Music in Everyday Life: Redefining the Social in Music Psychology" en *Psychology of Music*, 27(1), 71-83.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6a. ed.). México D.F.: McGraw-Hill.
- Jia, W., & Hussin, H. (2023). *Study on the Effect of Piano and Chorus Teaching in Music Education for Autistic Children*. Faculty of Education and Liberal Sciences Studies, City University Malaysia.
- Juslin, P. y Sloboda, J. (2001). Psychological perspectives on music and emotion. *Music and emotion: Theory and research*, 71-104.
- Kern, P., & Aldridge, D. (2006). Using embedded music therapy interventions to support outdoor play of young children with autism in an inclusive community-based child care program. *Journal of music therapy*, 43(4), 270-294.
- Kern, P., Wolery, M., & Aldridge, D. (2007). Use of songs to promote independence in morning greeting routines for young children with autism. *Journal of autism and developmental disorders*, 37, 1264-1271.
- Kim, J., Wigram, T., & Gold, C. (2009). Emotional, motivational and interpersonal responsiveness of children with autism in improvisational music therapy. *Autism*, 13(4), 389-409.
- Kodaly, Z. (1929). Children's choirs. E. Szonyi,(1990). *Kodály's Principles in Practice*. Budapest: Corvina.
- Korejwo, M. (2012). *El uso de la musicoterapia en el autismo* (Trabajo fin de máster). Universidad de Pamplona.
- Kratus, J. (1993). A Developmental Study of Children's Interpretation of Emotion in Music *Psychology of Music*, 21(1), 3-19.
- Kreutz, G., Bongard, S., Rohrman, S., Hodapp, V., & Grebe, D. (2004). Effects of choir singing or listening on secretory immunoglobulin A, cortisol, and emotional state. *Journal of behavioral medicine*, 27, 623-635.

- Lacárcel, J. (1990). *Musicoterapia en Educación Especial*. Murcia: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Murcia.
- Lima, D., & Castro, T. (2012). Music spectrum: A collaborative immersion musical system for children with autism. In *2012 Brazilian Symposium on Collaborative Systems* (pp. 53-58). IEEE.
- Lim, H. A. (2010). Effect of “developmental speech and language training through music” on speech production in children with autism spectrum disorders. *Journal of music therapy*, 47(1), 2-26.
- Lim, H. A., & Draper, E. (2011). The effects of music therapy incorporated with applied behavior analysis verbal behavior approach for children with autism spectrum disorders. *Journal of music therapy*, 48(4), 532-550.
- López-Cano, R., & San Cristóbal, Ú. (2014). Investigación artística en música. *Problemas, métodos, experiencias y modelos*, 1.
- López, S., Rivas, R.M & Tobaada, E.M. (2009) Revisiones sobre el autismo. *Revista Latinoamericana de psicología*, 41 (3), 555-570.
- Madsen, C. (1979), The effect of music subject matter as reinforcement for correct mathematics. *Council for Research in Music Education Bulletin*, 54-58.
- Martín, S. (2016). La mejora de las habilidades sociales de los niños y niñas con TEA a través de la musicoterapia. *Universidad de Alicante*, 1-19.
- Molnar-Szakacs, I., Wang, M. J., Laugeson, E. A., Overy, K., Wu, W. L., & Piggot, J. (2009). Autism, emotion recognition and the mirror neuron system: the case of music. *McGill journal of medicine: MJM*, 12(2).
- Monje Álvarez, C. (2011). *Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa: Guía didáctica*. Texto Didáctico. Recuperado de <https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Guia-didactica-metodologia-de-la-investigacion.pdf>.
- Montero, P. (1989). Armonías y ritmos musicales en Aristóteles. *Memorias de Historia Antigua*, 10, 45-71.

National Association for Music Therapy (NAMT), *A Career in Music Therapy* (folleto),
publicación de la asociación, Washington, DC, 1980.

National Institute of Mental Health. (2022). Departamento de Salud y Servicios Humanos de
los Estados Unidos, Institutos Nacionales de la Salud. Publicación de NIH Núm. 22-MH-
8084S. Revisada en 2022.

Nordoff, P y Robbins, C. (1982). *Music Therapy in Special Education* (2ª Ed.). MMB Music, San
Luis, MO.

Overy, K. y Molnar-Szakacs, I. (2009). Being together in time: musical experience and the
mirror neuron system. *Journal Music Percept*, 26, 489-504.

Palacios, J. (2001). El concepto de musicoterapia a través de la historia. *Revista
interuniversitaria de Formación del Profesorado*, (42), 19-31.

Pascual, P. (2002). *Didáctica de la Música*. Pearson Educación. Madrid.

Pérez, M. y Fernández, J. F. (2015). Música y arteterapia. Puntos de encuentro en el camino
terapéutico. *Arteterapia-Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión
social*, 10, 165-174.

Poch, S. (1972). Musicoterapia para niños autistas. *Historia de la Musicoterapia Española*.

Poch, S. (1981). Musicoterapia. *Boletín de la Sociedad Española de Pedagogía Musical*, 2, 29.

Poch, S. (1999). *Compendio de Musicoterapia (I y II)*. Barcelona: Biblioteca de Psicología,
Textos Universitarios, Ed. Herder.

Poch, S. (2001). Importancia de la musicoterapia en el área emocional del ser
humano. *RIFOP: Revista interuniversitaria de formación del profesorado: continuación
de la antigua Revista de Escuelas Normales*, (42), 91-113.

Poch, S. (2002). *Compendio de Musicoterapia. Volumen I*. Barcelona: Herder

Poch, S., & Confederación ASPACE, Federación Española del Síndrome de Down y
Confederación Autismo España. (2002). Introducción a la
Musicoterapia. *Confederación ASPACE, Federación Española del Síndrome de Down y
Confederación Autismo España (Eds.), Programa de Formación para Mediadores en
Musicoterapia y Discapacidad. Libro de ponencias*, 5-48.

- Poch, S. (2011). *Compendio de Musicoterapia. Volumen I*. Barcelona: Herder.
- Pont, G. (2004). Philosophy and Science of Music in Ancient Greece. *Nexus Network Journal*, 6(1), 17-29.
- Reitman, M. R. (2005). *Effectiveness of music therapy interventions on joint attention in children diagnosed with autism: A pilot study*. Carlos Albizu University.
- Reschke Hernández, A. (2011). History of Music Therapy treatment interventions for children with Autism. *Journal of Music therapy*, 48(2), 169-207.
<http://doi.org/10.1093/jmt/48.2.169>
- Rutter, J. [jwpepper1876]. (31 de marzo de 2015). *The Importance of Choir* [Archivo de Video]. Youtube. <https://youtu.be/pm-Pm1FYZ-U?si=7O2v-eLqyzFds93H>
- Sabbatella, P. S. (2005). Intervención musical en el alumnado con necesidades educativas especiales: delimitaciones conceptuales desde la pedagogía musical y la musicoterapia. *Tavira. Revista Electrónica de Formación de Profesorado en Comunicación Lingüística y Literaria*, (20), 123-139.
- Salgado Lévano, A. C. (2007). Investigación cualitativa: diseños, evaluación del rigor metodológico y retos. *Liberabit*, 13(13), 71-78.
- Sandín, M. (2003). *Investigación Cualitativa en Educación. Fundamentos y Tradiciones*. Mc Graw and Hill Interamericana de España.
- Schellenberg, Glenn E. (2004). Music Lessons Enhance IQ. *Current Directions in Psychological Science*, 15 (8), 511-516.
- Schellenberg, Glenn E. (2005). Music and Cognitive Abilities. *Current Directions in Psychological Science*, 14, (6), 317-320.
- Schwarz, V. (2002). La musicoterapia: análisis de definiciones, caracterización de su campo de especificidad. *Cuadernos interamericanos de investigación en educación musical*, 2 (3), 35-52.
- Scott, C. (1969). *Music, its secret influence throughout the ages*. Londres: The Aquarium Press.

- Sevilla, M. D. S. F., Bermúdez, M. O. E., & Sánchez, J. J. C. (2014). Nuevas formas de abordaje del proceso diagnóstico del TEA después del DSM-5. *Revista INFAD de Psicología. International Journal of Developmental and Educational Psychology*, 1(1), 243-250.
- Stacy, R., Brittain, K., & Kerr, S. (2002). Singing for health: An exploration of the issues. *Health education*, 102(4), 156-162.
- Stephens, C. E. (2008). Spontaneous imitation by children with autism during a repetitive musical play routine. *Autism*, 12(6), 645-671.
- Talavera, P. D. R., & Gértrudix, F. (2016). El uso de la musicoterapia para la mejora de la comunicación de niños con Trastorno del Espectro Autista en Aulas Abiertas Especializadas. *Revista Complutense de Educación*. 27 (1), 257-284. http://dx.doi.org/10.5209/rev_RCED.2016.v27.n1.45732
- Tinoco, N., Cajas, M., & Santos, O. (2017). Técnicas y métodos cualitativos para la investigación científica. En Escudero C. y Cortés L. (Coords), *Técnicas y métodos cualitativos para la investigación científica*. Editorial UTMACH.
- Valderas, M. B., & NEE, A. (2011). El Autismo de Leo Kanner. *Innovación y experiencias educativas Revista Digital* (38), 1-8.
- Vallejo-Ruiloba, J. (2011). *Introducción a la psicopatología y la psiquiatría*. Madrid: Elsevier-Masson.
- Volker, M. A., Thomeer, M. L., Lopata, C., Toomey, J. A., Lee, G. K., Smerbeck, A. M., ... & Smith, R. A. (2012). Randomized clinical trial replication of a psychosocial treatment for children with high-functioning autism spectrum disorders. *Psychology in the Schools*, 49(10), 942-954.
- Wan, C. Y., & Schlaug, G. (2010). Neural pathways for language in autism: the potential for music-based treatments. *Future neurology*, 5(6), 797-805.
- Wheeler, D., Williams, K., Seida, J., & Ospina, M. (2008). The cochrane library and autism spectrum disorder: An overview of reviews. *Evidence-Based Child Health: A Cochrane Review Journal*, 3(1), 3-15.
- Whipple, J. (2004). Music in intervention for children and adolescents with autism: A meta-analysis. *Journal of music therapy*, 41(2), 90-106.

Wigram, T. (2002). Indications in music therapy. *British Journal of Music Therapy*, 16(1), 11-28.

World Federation of Music Therapy, (2011). <https://www.wfmt.info/>

Young, L. (2009). The potential health benefits of community based singing groups for adults with cancer”, *Canadian Journal of Music Therapy*, 15, (1), 11-27.

Anexo A. Entrevista a madre de sujeto A

Entrevista madre del sujeto A

¿Considera que las habilidades sociales de su hijo(a) mejoraron a través del canto coral infantil durante su tiempo en el programa del “Taller arTEA” de CAS?

Si

¿Porqué y de qué manera?

Socializó mucho con sus compañeros, a los eventos que iba a el le gustaba mucho asistir, no le gustaba faltar a la clase de coro, porque iba a tener convivencia con los demás niños y a el le gusta mucho, si le sirvió mucho en la socialización.

¿Considera que las habilidades comunicativas de su hijo(a) mejoraron a través del canto coral infantil durante su tiempo en el programa del “Taller arTEA” de CAS?

Si mejoraron y las habilidades de lenguaje también, el comunicarse, el decir, “voy a cantar esta canción” o sea todo, todas las notas el me las decía y me las repetía, si mejoró mucho.

¿Qué le comentaba su hijo al salir de una sesión de coro?

El me comentaba de lo que ensayaban, de cómo lo hacían, del tono que tenían que hacer, o sea todo el me decía, si así le hacemos el volumen, si le ponemos esto y le quitamos esto, mis compañeros van a hacer esto y yo voy a hacer esto, o sea el siempre el me comentaba como se llamaba la canción y porqué se llamaba así, en que idioma la iban a cantar...Todo eso me comentaba, y si siempre le ha gustado, pero yo noto que le gusta más en coro.

¿Algo más que quiera agregar a esta entrevista?

Pues darle las gracias maestra por la oportunidad, porque yo no sabía que mi hijo cantaba y pues como le comento a las demás mamás, el canta, y le gusta y se integra y nada de pánico escénico, yo todo eso noté, veo en otros niños que les agarra el pánico escénico y ya no quieren cantar, y a el la verdad le sirvió mucho, mas porque el se frustra mucho y no hubo esas situaciones, no hubo crisis, al contrario, era fascinación, era “Ah ahora con la orquesta, ahora en el teatro” a él le fascinó.

¿Por lo que comenta, se fortaleció su seguridad?

Si, sus emociones mas que nada, todo estuvo como en conjunto, su seguridad, control de sus emociones, porque no hubo frustraciones, mejoró su lenguaje, sus habilidades sociales, o sea fue en todos los campos de su condición, fue todo positivo.

Anexo B. Entrevista a madre de sujeto B

Entrevista madre del sujeto B

¿Considera que las habilidades sociales de su hijo(a) mejoraron a través del canto coral infantil durante su tiempo en el programa del “Taller arTEA” de CAS?

Mucho

¿Porqué y de qué manera?

Mi hijo no tenía amistad con ningún niño, no le gustaba socializar para nada, de hecho mi abuela vive en casa de mi mamá y nosotros vivimos enseguida, por lo tanto los fines de semana todos mis primos van y llevan a sus niños, es cuestión de que el viera que llegaba un niño y el a esconderse y meterse a su cuarto y guardar todas sus cosas que no le fueran a agarrar nada o si lo agarraban desprevenido y llegaban, a mis primas les decía ¿A qué horas te vas a ir? Y luego una tiene uno que se llama Adolfo y le dice “A mi no me gustan los Adolfos”, o sea no le gustaba su niño, “No me gustan los Danieles” para que se los llevaran, el nunca había querido una fiesta de cumpleaños tampoco, a el no le gusta compartir con niños y ahora cuando cumplió 8 años el me pidió fiesta y le hicimos fiesta y aguantó como media hora y luego fue y me dijo que si los podía correr a todos (risas), pero el ya los había invitado, fue y se metió a su cuarto y luego salió y otra vez convivió. A los niños del coro los quiere mucho y los extraña. Nosotros nos reunimos a cada rato y se ven y se abrazan y les da gusto verse, y yo he notado mucho, por ejemplo el a veces me dice, quiero ir con (menciona a un compañero del coro) y en su escuela es muy solitario, no se siento que le ha ayudado a obtener amigos al menos.

¿Considera que las habilidades comunicativas de su hijo(a) mejoraron a través del canto coral infantil durante su tiempo en el programa del “Taller arTEA” de CAS?

Si yo creo que si, no era muy expresivo, ¿Si lo nota muy serio? Pero casi no expresaba lo que el siente, y ahora con lo del coro ya es mas expresivo, y ya nos dice mucho de lo que está sintiendo, no me gusta, me frustra, me enoja, o me gusta mucho. Nosotros antes muchas veces le comprábamos algo que el quería mucho para notar en el una reacción, por ejemplo si era un muñeco y nos estaba pide y pide ese muñeco y nosotros se lo comprábamos y llegábamos de sorpresa y se lo dábamos para ver una reacción en el, pero siempre era de así, “Ah, gracias” pero nunca fue así “Oh wow gracias! No es expresivo de esa manera, pero ahora al menos sonrío y dice, “gracias me gustó mucho” o sea lo dice, y eso se me hace que se manifestó con el coro, porque al principio cuando hicieron la primera presentación eran como muy rígidos en cuestión de lo que ustedes les decía que hicieran, pero ya después como que en las últimas presentaciones ya les salía mas natural a ellos, yo me fijé mucho en (menciona a un niño del coro) el era muy disperso totalmente y su mamá dice que lo ha llevado a muchas terapias y nunca ha notado tanto cambio

como con el coro porque, no se si recuerda, el cuando recién llegó era totalmente como si no estuviera en la clase y después era bien integrado y con los niños también, dice su mamá que es algo que nunca había logrado con ninguna terapia.

¿Algo más que quiera agregar a esta entrevista?

Muchas gracias por lo que aportó a nuestros hijos la verdad y mi hijo la aprecia mucho.

Anexo C. Entrevista a mamá de sujeto C

Entrevista madre del sujeto C

¿Considera que las habilidades sociales de su hijo(a) mejoraron a través del canto coral infantil durante su tiempo en el programa del “Taller arTEA” de CAS?

Si

¿Porqué y de qué manera?

Aprendió a trabajar en equipo, ella tenía mucha dificultad de socializar con sus semejantes, entonces ella aprendió lo que era un equipo, aprendió lo que era una amistad

¿Considera que las habilidades comunicativas de su hijo(a) mejoraron a través del canto coral infantil durante su tiempo en el programa del “Taller arTEA” de CAS?

En lenguaje también mejoró, hizo que ella pudiera comunicarse mejor con sus semejantes que era lo que mas se le dificultaba.

El escuchar y el aprender a repetir correctamente lo que le estaban indicando le ayudó demasiado, y el poder relacionar el sonido y una palabra y como lo mencionaba, además eso le dio un tema de conversación con otras personas, y lo pudo exponer y decir, “yo se hacer esto, yo puedo hacer esto, yo hago esto” y poder compartir lo que ella aprendía cada vez que venía.

¿Algo más que quiera agregar a esta entrevista?

Ella en este programa avanzó muchísimo, ósea no solamente en lo que fue el lenguaje, lo que fue la comunicación sino también en lo emocional, ella tenía anteriormente muchas crisis, lloraba mucho, una niña muy sentimental, y yo sentí que eso cambió demasiado desde que empezó a tomar el programa, se miraba mas feliz, mas entusiasmada y hasta la fecha lo sigue manifestando.

Que le contaba su hija cuando salía de sus clases de coro

Pues ella sentía mucha felicidad, siempre contándome lo que hicieron, todo contándome tal cual como lo hicieron, porque ponía mucha atención y lo disfrutaba mucho pero, además, lo que le dio risa, ósea no solo fue una terapia o una clase, sino fue un lugar en le que se sintió mejor de como había llegado.

Me impresionó mucho que ella podía escuchar una canción y retenerla, a ella le gusta mucho lo que es la música, le gustaba mucho venir, tenía la confianza de exponer, o sea de cantar un pedazo de la canción cuando se lo pedían, ella me lo platicaba y decía “Todos me escucharon y todos me vieron” y se sentía muy feliz con eso. Ella anteriormente tenía

mucho pánico de que la vieran y la escucharan las demás personas y cuando empezó con el programa tuvo más seguridad en ella misma.

A partir de lo del coro forma ella esa comunidad, ese grupo de amigos que por su condición es muy difícil que ella en la escuela o en un lugar en donde hay más niños, sea aceptada de la misma manera que los demás, aquí ella sabe que tiene sus amiguitos con quien formó ese vínculo y que va creciendo y creciendo y le ha dado la seguridad para pasar de mis amigos del centro de autismo para aprender a hacer amigos fuera del centro de autismo, o sea, le ha servido muchísimo en lo emocional.

También es importante mencionar que aprendió a regular sus emociones por medio de la música, cuando ella se siente muy estresada, que pasó por alguna situación que la enojó, la lastimó, la desesperó, su refugio es escuchar música, y mientras escucha la música, ella camina y saca eso que antes a lo mejor se hubiera auto agredido, o a lo mejor hubiera gritado, hubiera llorado y por medio de la música ella ha aprendido a autorregularse y poder seguir con su día de forma normal sin verse afectada...le ha ayudado a mucho a poder estar en un lugar donde hay música fuerte y aprender a disfrutar y no entrar en una crisis como pasaba. Esa es su forma de regularse, si pasó algo malo que a ella la haya estresado no hay otra cosa que la calme más que escuchar música.

Anexo D. Entrevista a madre de sujeto D

Entrevista madre de sujeto D

¿Considera que las habilidades sociales de su hijo(a) mejoraron a través del canto coral infantil durante su tiempo en el programa del “Taller arTEA” de CAS?

Si, también.

En lo único que noto yo así como en el caso que se presentaron en el teatro, poquito antes de entrar ella como que me decía que era demasiado gente, como que se quería un poco como engentar, yo decía, “haber si no quiere mejor irse a la casa”

...y acá en la familia, ella cuando sabía que iba a tener un evento, luego luego empezaba a invitar a mi mamá o decirlo lo que iba a hacer...o después de las participaciones, yo noté que allá con sus amigos o vecinos les informaba que a donde fue, que había mucha gente y todo esto, muy comunicativa.

¿Considera que las habilidades comunicativas de su hijo(a) mejoraron a través del canto coral infantil durante su tiempo en el programa del “Taller arTEA” de CAS?

Si se desarrollaron y me gustó que la niña venía bien contenta a los ensayos, que cuando iba a participar, el día de las participaciones andaba ella super acelerada, emocionada, nerviosa y de todo.

Noté el desarrollo en un cambio que tuvo ella de la primaria a la secundaria, como es otro ambiente yo pensé que a la niña le iba como que afectar un poco pues por el ambiente muy diferente de la primaria a la secundaria pero no, veo que no le afectó tanto, la vi mas abierta, como que lleva una buena comunicación con los maestros...la noto que no tuvo ese estancamiento.

¿Cómo notaba a su hija después de cada clase de coro? ¿Qué le decía ella?

Llegando a la casa ya la escuchaba yo ¿vocalizando yo creo que le llaman verdad? Cantando fragmentos de lo que estuvieron acá ensayando y como tuvo la suerte que le regalaron un pianito y se pone ella a teclear y a cantar.

¿Algo más que quiera agregar a esta entrevista?

Pues que me dio mucho gusto que la hayan seleccionado para este programa de musicoterapia, me gustaría que siguiera el coro, igual si yo la puedo seguir apoyando a ella para que siga desarrollando esto en mi medida en mi capacidad pues la vamos a apoyar, pero me gustó mucho las participaciones que ella tuvo y pues igual mi deseo es que siga en coro y que la sigan apoyando e incluyendo.

Cuando ella sabía que venía al coro venía muy pero muy contenta, el rato que salía aquí en el receso que le daban salía muy contenta, muy participativa y feliz, yo la veía a ella muy feliz.

Anexo E. Entrevista a madre de sujeto E

Entrevista madre de sujeto E

¿Considera que las habilidades sociales de su hijo(a) mejoraron a través del canto coral infantil durante su tiempo en el programa del “Taller arTEA” de CAS?

Un poco... pero si ha sido mas amiguelo (no mucho) pero si se nota la diferencia, la verdad que las terapias aquí le sirvieron mucho, igual lo del coro también porque convivía con mas niños, muy bien la verdad.

A veces en los recesos solo estaba conmigo, pero ya a ratitos ya se arrimaba a otro niño, conversar y ya empezaba la comunicación entre ellos.

¿Considera que las habilidades comunicativas de su hijo(a) mejoraron a través del canto coral infantil durante su tiempo en el programa del “Taller arTEA” de CAS?

Si la verdad si, mucho

¿De qué manera?

Pues en la plática porque no se comunicaba mucho, no conversaba y si sentí que empezó a conversar mas, y allá el solo cantando con el teléfono haciendo tonos e inventando tonos y así.

¿Qué le platicaba su hijo al salir de una sesión de coro?

Unas veces si empezaba a comentarme del coro de los niños “que este niño no quería cantar” “que el otro niño gritaba, brincaba” “el otro si cantó muy bien junto conmigo” si platicaba de los niños, de sus compañeros.

¿Algo más que quiera agregar a esta entrevista?

Pues si ayudó mucho al niño, a todos los demás niños y pues la verdad estoy muy contenta porque este apoyo que se les dio a ellos fue muy bonito y si les sirvió a todos, se desarrollaron mucho la verdad, tanto en la comunicación, participando y todo, que eran muy serios, la verdad si se hicieron más hábiles para comunicarse.

Anexo F. Entrevista a psicoterapeuta del CAS

Entrevista a psicoterapeuta del Centro de Autismo Sinaloa que acompañó y colaboró en programa de musicoterapia.

¿Cuál es su función o cargo en el Centro de Autismo Sinaloa?

Mi función en este lugar es ser terapeuta conductual y de lenguaje y comunicación

¿Qué tipo de terapia imparte a los niños con TEA? ¿En qué consisten?

En cuanto a la terapia conductual esta se basa en que los niños permanezcan sentados, sigan indicaciones, puedan trabajar lo que es el contacto visual, que puedan hacer mas integración al momento de estar trabajando usuario-terapeuta, o cuando están en terapia para adultos también. Esa es la parte medular que trabajamos en esta área conductual, que ellos puedan regular sus emociones, su comportamiento y que puedan enfocar su atención, que puedan ser un poco mas presente a lo que se les habla, a lo que se les indica, que ellos pueda seguir la indicación.

¿Considera que las habilidades sociales de los pacientes mejoraron a través del canto coral infantil durante su estancia en el programa “Taller arTEA” de CAS?

Claro que sí, indudablemente fue un cambio muy visible lo que pudimos notar, ya que en un principio estaban muy inmersos en su propio mundo como lo expresamos en varias ocasiones, el autismo es estar en una sola burbuja, en tu mundo consigo mismo, entonces durante el curso, durante las sesiones, los niños ya podían hacer mas conciencia del otro, aprendiendo sus nombres, observándose quien era mas pequeño, mas alto, quien cantaba mejor, quien gritaba, quien ponía atención, quien llegaba, quien se enfermaba, etc., incluso en un determinado número de sesiones a la mitad del curso ya para finalizar, practicaban habilidades emocionales también, en donde se saludaban, se daban un abrazo, se ayudaban, se decían al momento de estar practicando la cuestión del canto “siéntate” “mira” “pon atención” “baja las manos” etc., entonces se dio una integración total ya para el final de este curso, en donde ellos pudieron pertenecer a un grupo, en este caso que es un grupo coral en donde tiene que ser todos uno mismo, entonces ellos lograron esa parte y la verdad fue muy impresionante el cambio, también se pudo regular mucho su conducta.

A parte de la habilidad social ellos presentan más atención, también en la cuestión cognitiva, porque también fue muy favorecedor en cuanto a su análisis de pensamiento, a su comprensión, a la memorización de las canciones en este caso, que se las aprendieron, que no se les olvidaban.

También comentar la cuestión de las notas, sabían que momento entrar, salir, si lograron identificar muchas cosas y fue algo muy integral, fue un cambio muy positivo y favorecedor para todos los niños

¿Considera que las habilidades comunicativas de los pacientes mejoraron a través del canto coral infantil durante su estancia en el programa “Taller arTEA” de CAS?

En cuanto a comunicación y lenguaje, ellos presentan ya después de haber participado en este curso mucha intención comunicativa, expresan más lo que sienten, lo que quieren, tienen más interés por preguntar, responder, tienes más opciones de respuesta ya que escuchaban a sus compañeros como respondían ante tal o cual situación y ellos tratan de imitar, pero eso al mismo tiempo los lleva a mejorar su propia comunicación porque estás imitando lo que el otro dice y al estar imitando ¡vaya! Estás aprendiendo a tu saber como comunicarte con el otro.

¿Algo más que quiera agregar a esta entrevista?

Es algo muy bueno lo que la experiencia vivida con este curso, porque los niños avanzaron muchísimo en varios sentidos: habilidades de comunicación, cognitivas, conductuales, y emocionales también.

Anexo G. Entrevista a sujeto A

Entrevista Sujeto A

¿Cuántos años tienes?

10

¿Te gusta cantar?

La verdad es bonito

¿Como te gusta más cantar, solo o en el coro con tus amigos?

Pues diría que depende, depende si el coro no es tan principiante como para que mi voz se notara más en el coro, pero si es uno bueno, pues yo me quedo perfectamente y estoy más cómodo y solo pues depende también de mi voz, de lo que tenga, o sea de mis capacidades para cantar obviamente.

¿Que sientes cando cantas?

Me siento bien, saber que estamos haciendo un equipo, siento felicidad, porque estoy con mis amigos, sabiendo que estoy con ellos una vez más.

¿Qué experiencia tuviste cuando cantaste ante un público en los conciertos del Coro Infantil CAS?

Unos pequeños nervios, ya que sabía que el director de la orquesta iba a ser algo estricto, lo cual me iba a causar nervios, y ya sabía más o menos como sería, por las prácticas con todos los instrumentos, por lo estricto que era el maestro de ahí de la orquesta.

¿Qué sentías cuando el público te veía?

Pues felicidad, ya que sabía que estaban mis padres y que me iba a aplaudir y estaba emocionado la verdad.

¿Qué habilidades aprendiste en el Coro Infantil CAS?

Aprender a afinar mi voz y poder cantar un poco mejor, no al un nivel tan grande como pasó con (nombra a dos de sus compañeros) pero sí que creo que mejoró aunque sea un poco.

En cuanto a tus habilidades sociales y comunicativas. ¿Crees que mejoraron?

Definitivamente creo que sí, la verdad, porque cuando tú me hacías un efecto dramático a veces con la voz, creo que yo debido a esos efectos dramáticos que tu hacías, yo los adopté, como cuando decías...chon chon chon chonn, leche con pannn.

¿Cuál fue tu canción favorita que aprendiste en el coro?

La escala musical porque representa de buena manera a la escala musical convirtiéndola en una canción y ese final me gustó bastante y por eso es mi canción favorita.

¿Hay algo más que tú quieras agregar o decir alguna experiencia bonita que hayas tenido en tus sesiones del coro?

Pues diría que cuando estaba con la orquesta se sintió bastante bonito, oía algo más que mi voz y que el piano, o sea se sintió más fresco por decirlo de alguna forma, lo cual, si algo está fresco será aceptado fácilmente, y el punto es que disfruten cantar, o sea no lo vean como: ¡ah yo no quiero!, el punto es que vean que el canto puede ser muy bonito, ósea, solo oigan los videos de la orquesta y el coro, se sentiría mucho más bonito. Pero creo que para llegar al fondo del iceberg de todo esto de la felicidad tienes que ir a ser voluntario y cantar, pues cantar es bastante bonito, y a parte tener gente aplaudiéndote es también bonito, lo cual si recomendaría ir a clases de canto la verdad.

Anexo H. Entrevista a sujeto B

Entrevista Sujeto B

¿Cuántos años tienes?

8

¿Te gusta cantar?

si

¿Porqué?

Porque me relaja

¿Como te gusta más cantar, solo o en el coro con tus amigos?

En un coro, porque como hay mucha gente, me gusta más.

¿Que sientes cando cantas?

Felicidad

¿Qué experiencia tuviste cuando cantaste ante un público en los conciertos del Coro Infantil CAS?

Felicidad, emoción y nervios

¿Porqué?

Es que el concierto en el parque acuático fue mi primer concierto.

¿Qué habilidades aprendiste en el Coro Infantil CAS?

Aprendí nuevas canciones

¿Te has dado cuenta de que tienes habilidades para cantar? ¿Que tienes muy bonita voz?

Si, me lo dicen mucho en mi familia.

¿Hay alguna clase que te haya gustado mucho? ¿Porqué?

De hecho fue mi primera clase la que me gustó mas, porque aprendí las notas musicales con la canción de la Escala Musical.

Anexo I. Entrevista a sujeto C

Entrevista Sujeto C

¿Cuántos años tienes?

8 años

¿Te gusta cantar?

Si

¿Como te gusta más cantar, solo o en el coro con tus amigos?

Me gusta cantar cuando estoy en el coro con mis amigos y es lo que tenemos que hacer, y cuando estoy en el coro pues me gusta.

¿Que sientes cando cantas con tus amigos?

Siento, no se que siento, es difícil de explicar (se ríe), me siento bien, o sea me gusta cantar, siento bonito... Cuando estoy sentada con dos amigos a los lados, me gusta oírlos... me siento muy bien por que, pues, la voz no es de uno solo...es de todos.

¿Qué experiencia tuviste cuando cantaste ante un público en los conciertos del Coro Infantil CAS?

Tuve una experiencia bonita, o sea me gustó, creo que sentía como bonito, me gustaba... Esa vez si vi a mi mami, me da desconfianza no ver a mi mami ni a nadie conocido.

¿Qué habilidades aprendiste en el Coro Infantil CAS?

Aprendí a cantar, aprendí canciones.

En cuanto a tus habilidades sociales y comunicativas. ¿Crees que mejoraron?

Si, me hice amiga de (menciona una niña del coro), creo que de todos me hice amiga. En los recreos estábamos jugando al globo arriba, solo no teníamos que dejar que el globo se caiga (platicó toda la anécdota del juego muy contenta)

¿Cuál fue tu canción favorita que aprendiste en el coro?

Tifeu...Siento que es la que más me gusta, mmm, es la que más me gusta por qué , deja lo pienso como explicarlo ...Por qué me gusta el ritmo, o sea me gusta la música que suena, me gusta la letra, y que está bien chilo que tenga partes en otro idioma y español

¿Hay algo más que tú quieras agregar o decir alguna experiencia bonita que hayas tenido en tus sesiones del coro?

Quiero agregar que pues me gusta mucho el coro porque me gustan las canciones que cantamos.

Anexo J. Entrevista a sujeto D

Entrevista Sujeto D

¿Cuántos años tienes?

12

¿Te gusta cantar? ¿Porqué?

Si... porque está muy bonito cuando cantas, podía conseguir muy buenas actividades y a parte es muy chido, se me hace para mi chido

¿Como te gusta más cantar, solo o en el coro con tus amigos?

Cuando estoy en el coro, porque se escuchan mas amigos y a parte se escucha mas y no se escucha tanto mi voz.

¿Que sientes cando cantas?

Un poco de nervios porque la voz pues como hablo.

¿Qué experiencia tuviste cuando cantaste ante un público en los conciertos del Coro Infantil CAS?

A la vez nervios y a la vez feliz...Los conciertos que tuvimos era en el teatro Pablo de Villavicencio dos veces, en el Centro de Autismo como 3 veces, o sea aquí y en el Parque Acuático una vez.

¿Qué habilidades aprendiste en el Coro Infantil CAS?

A cantar y hablar mas para poder cantar mas bonito.

En cuanto a tus habilidades sociales y comunicativas. ¿Crees que mejoraron?

Si, bien para mi porque conseguí mas amigos (mencionó a algunos de sus amigos del coro)

¿Cuál fue tu canción favorita que aprendiste en el coro?

La Oda a alegría porque está bien chida, decía "escucha hermano...(comenzó a cantarla).

Anexo K. Entrevista a sujeto E

Entrevista Sujeto E

¿Cuántos años tienes?

Tengo 11 años

¿Te gusta cantar? ¿Porqué?

Si, porque me hace feliz cantar.

¿Como te gusta más cantar, solo o en el coro con tus amigos?

Cuando estoy en el coro con mis amigos, porque me pone feliz y me hace alegría también.

¿Que sientes cando cantas?

Me hace alegre, me pone de alegría.

¿Qué era lo que más te gustaba de los ensayos del coro?

En el salón donde tocabas el piano y nos enseñaste a cantar

¿Qué experiencia tuviste cuando cantaste ante un público en los conciertos del Coro Infantil CAS?

Cuando en escenario cantamos todos nos aplaudieron y le hice así "Gracias" (hace una reverencia)

¿Qué habilidades aprendiste en el Coro Infantil CAS?

Me fue muy bien, fue alegrías y todo.

¿Cuál fue tu canción favorita que aprendiste en el coro?

La de Aram sam sam, porque me gusta (la empezó a cantar)

¿Hay algo más que tú quieras agregar o decir alguna experiencia bonita que hayas tenido en tus sesiones del coro?

Si que me gustó mucho el coro.

Anexo L. Presentaciones musicales del Coro Infantil CAS

Presentaciones musicales del Coro del Centro de Autismo Sinaloa en el periodo Octubre de 2022 a Junio de 2023 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México.

“La Brigada de la inclusión”

Participación musical y pastorela

Lugar y fecha: Parque Acuático Tres Ríos, 2 de diciembre de 2022

<https://g.co/kgs/XxBqhr>

Participación musical y pastorela en posada navideña del Centro de Autismo Sinaloa

Lugar y Fecha: Centro de Autismo Sinaloa, 14 de Diciembre de 2022.

Concierto de Primavera de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del ISIC

Invitados especiales, participación 3 piezas coro solo, y 3 piezas con la orquesta

Lugar y fecha: Teatro Pablo de Villavicencio, 26 de Marzo de 2023

<https://www.youtube.com/watch?v=zqrjgrmwqys> (17m22s a 27min15s)

<https://fb.watch/jwGg7TsCt4/?mibextid=RUbZ1f>

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0AGhT7P5wm4hoTgFfnebizs4TB3geRuUGhDpNELYoYkJDEbNnzNA2o7P1Am8VDktsI&id=100064478305295&sfnsn=scwspwa&mibextid=9R9pXO

https://culturasinaloa.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=15347&catid=35

Presentación del resultado nacional de la encuesta ¿Me escuchas 2022?

Invitados para intervención musical junto al Coro y Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del ISIC

Lugar y Fecha: Museo de Arte de Sinaloa (MASIN), 27 de Marzo de 2023

<https://dif.sinaloa.gob.mx/noticias/dif-nacional-y-estatal-presentan-resultado-de-la-consulta-nacional-me-escuchas-2022#sthash.qVMHSRvi.dpbs>

Concierto “Una sinfonía a la inclusión”

(invitados especiales para participación musical en intermedio con motivo celebración del
Día Internacional de la Concienciación al Autismo)

(20 de Abril de 2023)

<https://dif.sinaloa.gob.mx/noticias/una-sinfonia-a-la-inclusion-concierto-de-la-ossla-a-beneficio-del-centro-de-autismo-de-sinaloa#sthash.DTT86nRj.dpbs>

<https://claudiaperalta.com.mx/para-celebrar-a-la-upes-replicara-la-osslauna-sinfonia-a-la-inclusion-este-domingo/>

Anexo M. Pintura

Pintura elaborada por un sujeto de la investigación que participó también en el taller de pintura ofrecido en el programa “Taller arTEA”